

UNIVERSIDAD DE ARTES, CIENCIAS Y COMUNICACIÓN

**Facultad de Administración
Bibliotecología y Gestión de la Información**

¿Las bibliotecas escolares son una fuente laboral para los bibliotecólogos?

**Trabajo de grado para optar al Título Profesional de Bibliotecólogo(a) y
Grado Académico de Licenciado/a en Bibliotecología y Gestión de la
información**

**Profesora Guía:
Karina Alejandra Herrera Silva**

**Estudiante:
Rosa del Carmen Ramírez Vera**

Santiago de Chile, Octubre del 2022

Agradecimientos:

A mi madre, a mi hija, mis hermanas y sobrinas.

A mi colega y amiga Alicia Lagos Cerda porque me inspiró a seguir en esta carrera,
a las amigas que siempre están en mi corazón, Digna, Andrea y Verito.

A todas las mujeres que han luchado por sus sueños.

“La única lucha que se pierde es la que se abandona”

Ernesto Guevara

Contenidos

Introducción	4
Objetivo portafolio digital	5
Presentación del estudiante	6
Capítulo I: Narrativas reflexivas	7
Capítulo II: Evidencias de actividades lúdicas	12
Actividad Lúdica N° 1: Entrevista a un profesional bibliotecólogo.	12
Actividad Lúdica N° 2: Entrevista a un compañero profesional.	12
Actividad lúdica N° 3: Entrevista a un jefe o jefa de biblioteca.	13
Actividad lúdica N° 4: Creación de un afiche para la carrera de Bibliotecología y Gestión de la información.	13
Actividad lúdica N° 5: Creación de un póster para asignatura de Bibliometría.	14
Capítulo III: Evidencias de aprendizaje con declaraciones contextualizadas	15
Evidencia N°1: Fundamentos de la bibliotecología	15
Evidencia N° 2: Identidad y Tránsito cultural	16
Evidencia N° 3: El desarrollo de colecciones	17
Evidencia N° 4: Desarrollo de servicios y recursos informacionales	18
Evidencia N° 5: Fuentes y recursos de información	19
Evidencia N° 6: Gestión del talento humano	20
Capítulo IV: Actividad disciplinar	21
I. Planteamiento del problema	21
Justificación	22
II. Estado del arte	24
III. Diseño y aplicación del instrumento de recolección de información.	30
Introducción	31
Elaboración del cuestionario	32
Análisis de datos	35
Conclusiones	41
Capítulo V: Diagnóstico y Propuesta	43

Diagnóstico	43
Recomendaciones	53
Conclusión:	55
Referencias bibliográficas	57
Anexos	59

Introducción

En el presente portafolio se presenta la investigación referente al ámbito del campo ocupacional de los y las profesionales bibliotecólogos, planteándose la interrogante ¿Las bibliotecas escolares son una fuente laboral para los bibliotecólogos?

Para responder a esta pregunta se ha desarrollado un trabajo de investigación contenida en este portafolio en las diferentes secciones que se han desarrollado a lo largo de este programa TLU en Bibliotecología y Gestión de la información, el cual se ha dividido en cinco capítulos estas son: narrativas reflexivas, evidencias con sus declaraciones contextualizadas, actividades lúdicas, actividad disciplinar, un diseño y propuesta y sus conclusiones finales.

Las narrativas reflexivas son parte del proceso de aprendizaje que vincula lo aprendido en las diferentes asignaturas con saberes o conocimientos previos a través de una reflexión consciente se construyen nuevos conocimientos.

Las evidencias son parte de un registro sobre las actividades realizadas en los foros o trabajos en las diferentes asignaturas, las declaraciones contextualizadas son parte del registro y de la experiencia que se vivió en ese momento.

Las actividades lúdicas y disciplinares son parte de las actividades realizadas desde el planteamiento del problema, hasta el diseño de un instrumento de recolección de información, además considera una etapa para el diseño con una propuesta de solución a la problemática planteada y sus conclusiones finales.

Objetivo portafolio digital

Mi objetivo en este portafolio es registrar las evidencias de los aprendizajes adquiridos durante el transcurso del programa TLU en bibliotecología para luego incorporarlas en la práctica de mi trabajo como profesional en el ámbito de las bibliotecas escolares.

Presentación del estudiante

Soy Rosa Ramírez Vera, titulada de técnico nivel superior en bibliotecas y centros de documentación en el año 2012 del Centro de Formación Técnica de la Universidad Tecnológica Metropolitana. En el 2020 obtuve un diplomado en promoción y animación a la lectura infantil y juvenil.

Comencé mi carrera profesional trabajando como asistente en una biblioteca universitaria de la Universidad San Sebastián sede Concepción, luego en 2013 ingrese a trabajar a un colegio particular pagado en la misma ciudad y me enamore del trabajo en fomento lector con niños y niñas, aprendí a contar cuentos y realice todo tipo de actividades vinculadas al fomento lector, en el 2018 trabajé para la fundación CMPC como coordinadora de un concurso de cuentos, luego como mediadora de lectura con adultos mayores en Establecimientos de Larga Estadía de Adultos Mayores y Centros penitenciarios de la octava región para el programa Diálogos en movimiento, dependiente de la Seremi del Biobío, Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio.

Actualmente trabajo en un colegio particular pagado en Puerto Montt, ha sido una gran experiencia porque tengo la oportunidad de realizar talleres de fomento lector para niños y niñas desde primer a tercer año de educación básica, es maravilloso trabajar con niños pequeños que están descubriendo el mundo y los libros son una tremenda oportunidad para acompañarlos en este viaje.

Capítulo I: Narrativas reflexivas

En el segundo semestre del año 2020, volví a estudiar, fue el primer año de la pandemia, llevamos muchos meses de encierro y una amiga me recomendó este programa de titulación en bibliotecología, me animo y me convenció, no lo pensé mucho para tomar la decisión, era un anhelo que llevaba muchos años postergando. Volver a ser estudiante no ha sido fácil y menos con un programa TLU a distancia es un gran desafío que requiere disciplina, fuerza de voluntad, autorregulación y muchísima motivación personal para cumplir con este desafío que uno mismo se impuso y debemos terminar para lograr nuestros objetivos personales.

Mis nuevas experiencias como estudiante involucran desde cosas prácticas como la de grabarse en video, aprender a usar las nuevas tecnologías hasta otras más complejas como entender la importancia de la comprensión lectora. En lo práctico una de las primeras problemáticas que tuve fue el ejercicio de grabarse para los trabajos, no fue fácil, ya que nunca antes había tenido la oportunidad de grabar ni escuchar mi voz en las grabaciones, en general nunca me han gustado las cámaras ya que desde pequeña sufrí de timidez, pero luego de muchos intentos y práctica vencí el nerviosismo, durante este año de estudio he aprendido a expresarme de forma más clara y coherente para comunicar lo que quiero transmitir frente a la cámara, este es uno de los aprendizajes en mis primeras experiencias de estudio.

Otro de los aprendizajes en el que he debido trabajar mucho es la comprensión lectora, ya que antes de ingresar a estudiar en este programa no era consciente de realizar una lectura comprensiva, leer es algo que hacemos a diario, pero comprender requiere de un esfuerzo mayor, ha sido uno de las problemáticas que

se me han presentado en este tiempo de estudio, muchas veces me he encontrado frente a las instrucciones y no logro entender nada, para lo cual debo volver a leer, he cometido errores y después de revisar la retroalimentación de mis trabajos reflexiono, y me doy cuenta de que lo que me faltó fue comprensión lectora al momento de leer las instrucciones. Creo que el gran problema se presenta frente a textos con instrucciones ya que en general me considero buena lectora de libros informativos o literatura, pero hoy sé que existe una carencia en cuanto a los textos instructivos. Por lo cual mis aprendizajes son; reforzar este tipo de lecturas, volver a leer y releer varias veces lo mismo, revisar las instrucciones de los trabajos, ir separando cada punto de las instrucciones y leerlas por separado, eso me ha resultado bastante efectivo para realizar los trabajos requeridos.

En el primer semestre fue todo vertiginoso, pero si debo vincular lo aprendido con mis experiencias en la vida personal o profesional, creo que todas las asignaturas han sido un aporte para nuestra formación profesional, de esta primera instancia destacó la asignatura *Fundamentos en bibliotecología* debido a que establece los fundamentos muy claros que nos permiten ejercer nuestra labor como bibliotecarios a lo largo de nuestra vida profesional, cualquiera sea la institución en que uno se desempeñe. La asignatura de *Identidad y trasfondo cultural* me permitió reflexionar sobre nuestra labor y aprender a observar nuestro entorno, conocer lo local, nuestra identidad y cultura, al conocer e interesarse en mi localidad me permite entregar un mejor servicio pensando en las necesidades específicas de la comunidad a la que atiendo. Otro de mis experiencias en este semestre, de la cual que no logre aprender todos los contenidos vistos en la asignatura de *Fundamentos de las tecnologías de información*, en la unidad 3, Lenguaje de programación, la cual que me costó mucho entender y mi aprendizaje fue nulo, ahora sé que una de mis

debilidades como estudiante de bibliotecología son los lenguajes de programación. Creo que esto se debe a que mis conocimientos previos con respecto a esta área son mínimos ya que soy de una generación que no tuvo acceso a la tecnología después de los veinte años, por eso me dificultad en los aprendizajes relacionados con las tecnologías y menos la programación, otro factor que no me ayuda a conciliarme con este tema es que generalmente nos especializamos en ciertas áreas del trabajo y mi área donde me desempeño es más humanista que tecnológica. Creo que para lograr aprendizajes reales deben necesariamente ser llevados a la práctica y muchas veces necesitan ser revisados y vueltos a reforzar esos mismos contenidos con ejemplos prácticos y no solo con la teoría.

Una de las desventajas de estudiar en un formato online asincrónico es que como estudiantes nos quedamos frecuentemente con dudas, que tal vez en otro contexto educativo serían resueltas fácilmente, tal como lo demuestran hoy en día los estudios con respecto a que los aprendizajes son mucho más eficientes en la presencialidad.

En el transcurso del segundo semestre las asignaturas, *desarrollo de colecciones* y *desarrollo de servicios* son dos asignaturas de la cuales tenía conocimientos previos debido a mi trabajo en bibliotecas escolares son las asignaturas de Desarrollo de colecciones y desarrollo de servicios, debido a que sus contenidos están relacionados con mi trabajo diario y me permitieron aplicar contenidos como por ejemplo las encuestas, el aprendizaje de estos contenidos me han sido de mucha ayuda ya que los he podido aplicar en el trabajo diario.

Por otro lado he tenido experiencias sobre aprendizajes no logrados como lo fue en la asignatura de *Fuentes y recursos de información* ya que mis conocimientos previos son básicos y me faltó profundizar en los contenidos, como por ejemplo;

aprender a realizar búsquedas específicas en otras bases de datos que no sea Google académico o Scielo.org, un factor que no me ha ayudado a mejorar este aspecto es que no he tenido la oportunidad de aplicar estos contenidos, ya que en mi labor como bibliotecaria escolar las búsquedas de información son bastante básicas a diferencia del ámbito en una biblioteca universitaria donde si se trabaja con bases de datos especializadas.

En el transcurso del tercer semestre una asignatura en la cual tenía conocimientos previos fue *Animación a la lectura*, por lo cual es una de las asignaturas que más me ha gustado y de los aprendizajes que aplicó en día a día en mi trabajo como bibliotecaria escolar es el fomento de la lectura, es el área que más me gusta de esta carrera y en el cual decidí dedicarme por completo, por eso cuando pasamos esa asignatura no me fue difícil por el contrario lo disfruté mucho.

Con respecto a las experiencias de aprendizaje desde mis pares son pocas, ya que desde el comienzo solo he trabajado con Joel Ulloa, durante este año hemos realizado variados trabajos en conjunto, eso nos ha ayudado a afianzarnos mucho en cuanto al trabajo en equipo, siempre he tenido buenas experiencias, considero que es un estudiante responsable, dedicado y minucioso, esa cualidad me ha ayudado a mejorar mi falta de prolijidad en los trabajos. Por ejemplo, uno de los trabajos que realizamos juntos fue en la Asignatura *Alfabetización Informativa y educación de usuarios* en la unidad 1, en el cual él fue de mucho aporte ya que él se fijó en detalles que yo no logré captar y como resultado la nota fue bastante buena.

Finalmente llegó el tan anhelado cuarto semestre del año 2022 ha sido un corto e intenso camino para llegar a esta instancia, en este semestre he tenido la oportunidad de aprender sobre *Bibliometría*, una asignatura totalmente nueva para mí, la cual fue una buena oportunidad de adquirir nuevos conocimientos en esta

área, la bibliometría es la ciencia que mide los datos sobre publicaciones científicas, realiza un análisis estadístico sobre la producción científica de las instituciones académicas. Considero importante incluir la asignatura de bibliometría en nuestra carrera, ya que hoy en día estoy más preparada para trabajar en ámbitos de bibliotecas universitarias.

En este mismo semestre tuvimos la asignatura *gestión del talento humano*, de la cual no tenía saberes previos, por lo que tuve la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos que nos dan directrices para trabajar en equipo en cualquier tipo de biblioteca, independiente del cargo que estas ocupen, todos trabajamos para lograr metas en una institución, en esta asignatura reflexionamos sobre cómo gestionar las diferentes capacidades o talentos de las personas para mejorar el trabajo diario. Con todos estos conocimientos sé que cada persona tiene capacidades para aportar al trabajo en equipo, por lo cual es necesario darse el tiempo de conocer a cada persona, definir funciones que cada uno tiene dentro de una organización nos ayuda a desempeñar nuestra labor de mejor manera.

La asignatura *métodos de investigación*, mis conocimientos previos que fueron adquiridos en asignaturas anteriores, como metodologías de investigación, fue trabajada en conjunto con nuestro portafolio esta nos sirvió para conocer los diferentes tipos de métodos con los cuales se utilizan para investigar y fue un aporte debido a sus contenidos que luego puede aplicar en mi investigación. En esta asignatura trabajamos junto a mi compañero Joel Ulloa en el trabajo de la unidad uno para conocer métodos investigamos acerca de tres proyectos de innovación en bibliotecas de diferentes ámbitos, escolar, pública y universitaria.

Capítulo II: Evidencias de actividades lúdicas

Actividad lúdica N° 1: Entrevista a un profesional bibliotecólogo.

Entrevista a la Bibliotecología: Alicia Lagos Cerda

Egresada de la carrera de bibliotecología en programa especial de la Universidad de Chile en el año 1977, con sede en Temuco en la región de La Araucanía.

Fue parte del personal profesional a contrata de la Dirección de bibliotecas públicas en la octava región, se desempeñó como bibliotecóloga entre los años 1980 y 2017 en la biblioteca pública municipal Mulchén y luego en la biblioteca pública "Biblio.C Lee" administrada por la antigua Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. (Ver anexo 1)

Actividad Lúdica N° 2: Entrevista a un compañero profesional.

Entrevistado Joel Patricio Ulloa Jara

En el presente trabajo se analiza el proceso para realizar las cinco preguntas basadas en la descripción de nuestro perfil de egreso de la carrera de bibliotecología además en los principales fundamentos de la bibliotecología y gestión de la información. (Ver anexo 2)

Actividad lúdica N° 3: Entrevista a un jefe o jefa de biblioteca.

Loreto Tapia Venegas, Bibliotecóloga Documentalista, jefa de la Biblioteca de la Academia Politécnica Naval, ubicada en Viña del Mar, y coordinadora de la Plataforma Integrada de Bibliotecas de la Armada de Chile (P.I.B.A.).

En esta oportunidad trabajamos en conjunto con mi compañero Joel Ulloa, los dos escribimos algunas preguntas que podríamos realizar.

Nuestra entrevistada surgió gracias a que Joel trabaja en la biblioteca de la Escuela de Grumetes de Talcahuano, lo cual nos facilitó que pudiera gestionar una entrevista con su jefa en Valparaíso la señorita Loreto Tapia. (Ver anexo 3)

Actividad lúdica N° 4: Creación de un afiche para la carrera de Bibliotecología y Gestión de la información.

Para esta actividad lúdica se seleccionó algunos conceptos sacados del perfil de egreso propuestos en la malla, invitándoles a estudiar esta carrera.

Para crear un afiche se utilizó la plataforma digital gratuita denominada, Createvista.com, la cual fue muy amigable para trabajar y cuenta con múltiples posibilidades para crear diferentes diseños. (Ver anexo 4)

Actividad lúdica N° 5: Creación de un póster para asignatura de Bibliometría.

Para esta actividad lúdica seleccione los puntos más importantes sobre bibliometría, la que elegí porque creo que es un aporte en el aprendizaje que logre interiorizar estos nuevos conocimientos en mi formación profesional.

Para crear este poster utilice la plataforma de Crello.com donde se accede de forma gratuita y permite crear todo tipo de gráficas con sus recursos disponibles. (Ver anexo 5)

Capítulo III: Evidencias de aprendizaje con declaraciones contextualizadas

El objetivo de este portafolio es registrar evidencias de los aprendizajes adquiridos durante el transcurso del programa para luego incorporarlas en el desarrollo de mi carrera como profesional de la bibliotecología.

Evidencia N°1: Fundamentos de la bibliotecología

En esta asignatura conocimos las 5 leyes de Ranganathan: Los libros están para usarse; A cada lector su libro; A cada libro su lector; Hay que ahorrar tiempo al lector y La biblioteca es un organismo en crecimiento.

Elegí esta actividad como evidencia de aprendizaje en la unidad 1, con la pregunta, ¿En qué se diferencian las funciones de un bibliotecario y un bibliotecólogo? La diferencia entre bibliotecario o bibliotecólogo va a depender de las políticas de la institución donde el profesional se desempeñe.

Como reflexión personal y profesional estos 5 principios me han servido para reforzar mi labor como bibliotecaria escolar para tener presente y tratar de entregar un buen servicio y de calidad a todos los usuarios, creo que en esta labor es esencial tener presentes estos principios de Ranganathan en todos los ámbitos de mis labores cotidianas. (Ver anexo 6)

Evidencia N° 2: Identidad y Trasfondo cultural

Asignatura identidad y trasfondo cultural, en esta asignatura pude reflexionar acerca de vivir en sociedad, sobre los conceptos de cultura e identidad, conocer estos conceptos es esencial al momento de trabajar en cualquier biblioteca que atiende público y entrega servicios a sus usuarios, como profesionales de bibliotecas debemos promover la diversidad cultural a través del diálogo y aportar desde nuestra labor para contribuir a la interculturalidad desde nuestros territorios.

En la unidad 3: En esta unidad conocimos *“la interculturalidad como modelo comprensivo de la diversidad cultural., propugna por la igualdad de todos los grupos diferenciados al interior de un territorio, los cuales, en un ideal de diálogo y consenso, lograrían la construcción de una sociedad y cultura que en sus bases estableciera un real y justo reconocimiento de cada uno/a de sus integrantes”* (Beltrán, 2015).

En el trabajo de la unidad 3, hicimos un ejercicio de observación etnográfica. (Ver anexo 7)

Evidencia N° 3: El desarrollo de colecciones

En sus tres unidades revisadas es un aporte ya que nos da una guía para llevar a cabo una parte importante de mi trabajo en una biblioteca escolar, dentro de las funciones que realizó, está la selección de literatura infantil y juvenil para los planes lectores, biblioteca de aula y planes de lectura anuales para diferentes niveles escolares.

En el trabajo de la unidad 1 aprendí sobre cómo realizar un *Diagnóstico de comunidades y audiencias para elaborar criterios de selección*. A través de la realización de este trabajo realice un diagnóstico de una unidad para luego aplicar criterios de selección de colecciones y cuáles son los factores que se deben considerar a la hora realizar esta selección, este trabajo me sirvió para tener una mirada más amplia al momento de diagnosticar tipos de comunidades y de audiencias, con esto determinar qué tipo de colecciones son las adecuadas para nuestros usuarios. (Ver anexo 8)

Evidencia N° 4: Desarrollo de servicios y recursos informacionales

En su Unidad 1: Servicios informacionales y estudios de usuarios “Encuesta preferencias lectoras en usuarios de la biblioteca Municipal” en esta asignatura aprendimos a realizar estudios de usuarios utilizando la encuesta como método directo a través de un cuestionario para conocer las preferencias lectoras de nuestros usuarios que nos ayudarán a tomar mejores decisiones en el futuro al momento de incrementar nuestras colecciones y de realizar compras en nuestra unidad.

Las encuestas online pueden tener múltiples usos, la más común es para conocer las preferencias de los usuarios, también se utiliza para medir calidad de los servicios, en mi trabajo la he aplicado para medir nivel de satisfacción del taller de mediación lectora con niños y niñas de primer nivel de educación básica, la encuesta fue aplicada a través del formulario google y enviada utilizando medios electrónicos, que me han facilitado el trabajo al momento de la retroalimentación.

(Ver anexo 9)

Evidencia N° 5: Fuentes y recursos de información

Unidad 2: Servicio de referencia. Consulta de investigación:

“Terremotos sobre 7.0 grados Richter en Chile desde el año 2000 en adelante”

En este trabajo no fue logrado el aprendizaje ya que solo logre encontrar información en dos bases de datos y me fue difícil completar este trabajo y dar con la información solicitada. Solo logre encontrar información en Google académico y Scielo.org. En esta asignatura pude reconocer mis falencias y cuáles son los aspectos a mejorar con respecto a la búsqueda de información en las diferentes fuentes de información, en el transcurso de este curso he podido mejorar mis conocimientos en esta área. (Ver anexo 10)

Evidencia N° 6: Gestión del talento humano

En la asignatura Gestión del talento, considero que esta asignatura fue un aporte para mi crecimiento profesional ya que adquirí nuevos conocimientos sobre gestión organizacional, cultura, clima y los diferentes tipos de liderazgos, los que me servirán a lo largo de mi carrera profesional, entendiendo cómo funcionan la estructura de las organizaciones y lo aprendido me servirá para aplicar estos conceptos en mi trabajo y mejorar mi desempeño.

Como evidencia de aprendizaje destacó el trabajo de la unidad final denominado, *Propuesta de gestión del talento*, en este trabajo apliqué los conceptos aprendidos sobre clima, cultura y liderazgo. Los cuales tuve que identificar dentro de la organización en la que me desempeño actualmente. Desarrollando una propuesta para mejorar la gestión del talento humano para la unidad de biblioteca escolar del Colegio San Javier en Puerto Montt, en base a la gestión del conocimiento y desarrollo profesional del personal dentro de la institución. (Ver anexo 11)

Capítulo IV: Actividad disciplinar

I. Planteamiento del problema

Una de las problemáticas a la cual todos nos hemos enfrentado al momento de estudiar bibliotecología es si tendremos trabajo al egresar de la carrera.

Actualmente vivimos en una sociedad llena de incertidumbres con respecto al empleo después de terminar una carrera profesional, una causa de ello son los altos índices de desempleo en todo el país, más aún si se vive en una región apartada. Por eso es primordial conocer cuáles serán nuestras áreas de trabajo al momento de egresar.

En Chile existen diferentes áreas o tipos de unidades de información donde desempeñarse como bibliotecólogo, dentro de las entidades existen las unidades de información dependientes de organismos públicos y otros privados.

Según el Análisis y diagnóstico de las bibliotecas chilenas, el nivel de los profesionales que trabajan en bibliotecas escolares en Chile es deficiente, no alcanza a cumplir con los estándares nacionales ni internacionales.

“Las bibliotecas escolares son las más críticas y con situaciones más complejas que enfrentar. Se puede inferir que la mala posición en que se encuentra la Educación en Chile agrava su situación. Esfuerzos de la participación de la Coordinación de Bibliotecas/CRA del Ministerio de Educación proyecta logros y mejoras futuras al respecto.” (Rementería, 2008).

Planteamiento de la pregunta:

¿Cuál es el nivel profesional del personal que trabaja en las bibliotecas escolares en la comuna de Puerto Montt?

Justificación

Las bibliotecas escolares siempre han sido parte de las instituciones educacionales en Chile, pero con un concepto de servicio totalmente diferente al que hoy conocemos.

En 1993 se crean las bibliotecas Centros de Recursos para el aprendizaje (CRA) como una alianza entre Ministerio de Educación con el Banco Mundial, y como parte del proyecto de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (MECE).

Desde ahí la biblioteca deja de ser un espacio cerrado y silencioso para convertirse en un espacio de formación, información y recreación.

Actualmente las bibliotecas CRA han cambiado la percepción de los usuarios con respecto a una biblioteca escolar convirtiéndose en un lugar atractivo para que los estudiantes puedan visitar, para ello se han invertido múltiples recursos en convertir estos espacios que sean atractivos y accesibles para los estudiantes y la comunidad educativa, cuentan con recursos interactivos y de aprendizaje, se trabaja en actualizar las colecciones, específicamente en literatura infantil y juvenil y dar solución a las necesidades de los usuarios de estos tiempos.

En el ámbito del personal especializado que debiera trabajar en los CRA, las diferencias entre unidades de información son variadas y depende específicamente de la administración del establecimiento educacional de la cual depende la unidad de información.

En Chile las bibliotecas CRA se rigen por los estándares dados por el Ministerio de Educación y su unidad de currículum y evaluación.

Según estos estándares de bibliotecas CRA (Mineduc, 2011) no se considera obligatorio contar con profesionales en el área de la bibliotecología ya sea para los cargos de coordinadores o de encargados de bibliotecas CRA.

En la descripción sobre los cargos, responsabilidades y requisitos los estándares proponen: “El Coordinador del CRA debe ser un docente con experiencia de aula, que conozca un rango amplio de las edades escolares y las áreas de estudio. Debe poseer gusto y hábito desarrollado por la lectura”. (Mineduc).

Para los encargados del CRA, sus requisitos son: “Puede ser docente, licenciado en Letras, técnico en biblioteca o bibliotecario profesional. En todos los casos, debe recibir capacitación específica para cumplir su rol”. (Mineduc).

En cambio, en las directrices de IFLA/UNESCO para bibliotecas escolares, se especifica qué tipo de profesional debe estar a cargo de la biblioteca escolar.

“El bibliotecario escolar es un miembro titular de la plantilla con la responsabilidad de planificar y administrar la biblioteca escolar. (IFLA).

La realidad es que el personal que se desempeñan como encargados o asistentes de bibliotecas escolares es muy diversa y deficiente.

Objetivo:

Conocer el nivel de profesionales que se desempeñan como encargados en las bibliotecas escolares CRA en la comuna de Puerto Montt.

II. Estado del arte

En el presente informe se presentan antecedentes para establecer el estado del arte sobre el tema a investigar: cuál es el nivel profesional de los funcionarios que trabajan en bibliotecas escolares CRA en la comuna de Puerto Montt.

La problemática plantea que en Chile no hay una obligatoriedad para que los establecimientos escolares contraten a bibliotecólogos profesionales para ejercer como encargado de bibliotecas escolares CRA, por lo cual este cargo puede ser ejercido por cualquier tipo de profesional, sólo existe como base para la gestión de la biblioteca escolar, los estándares para bibliotecas escolares diseñadas por la unidad de currículum del ministerio de educación. Esto genera la problemática sobre cuál debería ser el perfil de los funcionarios que desempeñan labores de encargados o coordinadores de las bibliotecas escolares CRA, en este informe se plantean una serie de estudios que se refieren al respecto. En Chile se ha investigado poco sobre la labor del profesional dentro de las bibliotecas escolares, con respecto a otras escuelas de bibliotecología en Latinoamérica, las que han realizado investigaciones en más profundidad para establecer cuál es el perfil y el rol que debe cumplir el bibliotecario escolar.

Palabras clave Biblioteca escolar; campo laboral, perfil profesional, rol del bibliotecario escolar, tendencias en bibliotecología

Introducción

En este informe se pretende dar a conocer las diferentes bibliografías encontradas en el proceso de investigación relacionado con la pregunta de investigación, para lo cual se han utilizado como fuentes de investigación la base de datos Scielo.org, Google Académico, Repositorio e-prints para bibliotecarios y ciencias de la información, en el sitio web del Mineduc y de la IFLA, se accedió a la información utilizando palabras claves como, biblioteca escolar; campo laboral, perfil profesional, rol del bibliotecario escolar, tendencias en bibliotecología. Con los resultados obtenidos se espera sirvan como sustento para mi investigación serán analizados en profundidad en el siguiente informe. (Ver tabla bibliográfica anexo 12)

Tema 1: Bibliotecólogos en Chile: educación y mercado

Este estudio nos entrega información cuantitativa sobre el campo laboral que ocupan hoy los bibliotecólogos en Chile, entre los años 2011 y 2014, relacionando los contenidos de las mallas curriculares con las ofertas solicitadas para cargo de bibliotecólogos.

En estas encuestas se incluyen a los bibliotecarios escolares, según estas estadísticas nos indica que el 21% de ofertas laborales son ocupadas por profesionales bibliotecólogos trabajan en bibliotecas escolares, además de proporcionar datos relevantes sobre la concentración de los puestos laborales en su mayoría en la región Metropolitana, seguida por el Biobío y Valparaíso.

En conclusión, el estudio de mercado nos entrega datos relevantes para complementar la investigación, aportando información sobre cuál es el porcentaje de bibliotecólogos que desempeñan labores de encargados o de coordinadores en bibliotecas escolares específicamente en la Región de Los Lagos, comuna de Puerto Montt.

Tema 2: Tendencias en Bibliotecología y Ciencias de la Información: una mirada para el rediseño curricular.

En este trabajo la autora realiza una evaluación sobre el ámbito laboral de los bibliotecarios en las diferentes instituciones gubernamentales en Chile, para luego analizar el panorama en el desarrollo de la profesión de aquí al 2030, en cuanto a las bibliotecas escolares, la autora concluye en que es necesario cambiar las políticas públicas para mejorar la situación de los bibliotecarios escolares en Chile.

Plantea que una de sus principales falencias es que en los estándares para

bibliotecas no exige obligatoriedad para contar con un profesional bibliotecólogo en las bibliotecas escolares CRA.

En conclusión, conocer las tendencias nos aporta antecedentes acerca de la situación actual de las bibliotecas escolares CRA en Chile, aborda el tema del campo laboral en que se desempeñan los bibliotecarios y bibliotecarias actualmente y plantea posibles proyecciones para el futuro.

Tema 3: Estándares para bibliotecas escolares CRA

Nos entrega definiciones sobre el personal que desempeña en las bibliotecas escolares CRA en Chile, el cual hace la diferencia en tres categorías la del coordinador, encargado y auxiliar.

En conclusión, los estándares nos entregan lineamientos en todos los ámbitos de la gestión y administración de una biblioteca escolar CRA, algunos de sus temas son la colección, usuarios y por supuesto su personal quienes son el núcleo esencial de este organismo.

Tema 4: Trayectorias laborales: Bibliotecarias y bibliotecarios en permanente transición.

Nos permiten tener una perspectiva laboral de los profesionales bibliotecólogos en Chile, acerca de sus experiencias en el desempeño y recorrido laboral de los egresados de la carrera de bibliotecología de la universidad UTEM en estos últimos 25 años. En este estudio se entregan datos sobre el perfil de los egresados, el

mercado laboral y los porcentajes de ocupación en el ámbito de las instituciones de carácter privado y gubernamental.

En conclusión, las trayectorias laborales de los bibliotecarios egresados nos sirven para complementar nuestra investigación con respecto al campo laboral y tipos de instituciones en el cual desarrollamos nuestra labor una vez egresados.

Tema 5: El bibliotecario escolar en el sistema educativo.

Nos entrega diferentes perspectivas acerca del rol bibliotecario y sus funciones en la biblioteca escolar, y sus características con definiciones precisas acerca de la escuela, usuarios, procesos y el bibliotecario.

En conclusión, nos entrega una perspectiva acerca de las competencias en diferentes niveles que debe poseer un bibliotecario escolar, esto nos ayuda a establecer un perfil del bibliotecario escolar considerando sus competencias técnicas y humanas que son primordiales al momento de desempeñarse en el ámbito escolar y debe ser concordante con los sistemas educativos establecidos por cada institución educacional.

Tema 6: Directrices de la IFLA/UNESCO para la biblioteca escolar.

Establece que el bibliotecario escolar es un miembro titulado, responsable de administrar y planificar la biblioteca. Además de establecer funciones para cada integrante del equipo bibliotecario, propone que el trabajo debe desarrollarse en

conjunto con miembros del equipo docente y la comunidad escolar, en estas directrices se establecen cuáles son las responsabilidades del bibliotecario.

En conclusión: Las directrices son fundamentales para establecer un marco teórico en una investigación que busca establecer el nivel de los profesionales que se desempeñan en bibliotecas escolares CRA, estableciendo quién es el bibliotecario escolar.

III. Diseño y aplicación del instrumento de recolección de información.

Resumen

En este informe se da a conocer los procesos de construcción, aplicación y recolección de datos en una investigación con enfoque de tipo cuantitativa, la cual busca dar respuesta a las problemáticas relacionadas con el campo laboral de los bibliotecarios escolares específicamente en la comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos.

La herramienta que se utilizó para la recolección de datos fue un cuestionario con preguntas cerradas que se aplicó a través del formulario en Google Forms, lo que nos permitirá analizar el comportamiento de los datos obtenidos de manera objetiva, este cuestionario se envió a través de correos electrónicos a los profesionales que trabajan en bibliotecas escolares ya sea en calidad de asistentes, encargado o coordinador en los diferentes establecimientos educacionales en la comuna de Puerto Montt.

Palabras claves: Biblioteca escolar, bibliotecario, profesional bibliotecario, nivel profesional, educación.

Introducción

Esta investigación pretende abordar la problemática sobre la situación laboral y profesional actual de quienes ejercen funciones como, asistente, encargado o coordinador en las bibliotecas escolares de los distintos tipos de establecimientos educacionales, ya sean escuelas, colegios, liceos dependientes del Dirección de Administración Educacional Municipal y establecimientos particulares subvencionados o pagados, que imparten educación parvularia, básica y media que se encuentran ubicados dentro del radio urbano de la comuna de Puerto Montt.

Este estudio busca responder a la pregunta: ¿Cuál es el nivel profesional del personal que trabaja en las bibliotecas escolares en la comuna de Puerto Montt?

Para lo cual se plantea un marco metodológico con enfoque de tipo cuantitativo que nos permite utilizar procedimientos estandarizados, en la cual intervienen un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplicaran en este estudio el que nos entrega resultados estadísticos, porcentajes y gráficos.

La herramienta utilizada para la recolección de datos es el cuestionario de google forms, el cual se considera una herramienta utilizada en la investigación para conocer las opiniones y preferencias de los entrevistados, reúne de forma sistemática los saberes de nuestros encuestados.

Por lo que en este informe se dará a conocer los principales pasos para la construcción del cuestionario, el tipo de preguntas toma de muestras, entrevistados, y sus respuestas, se analizarán los principales resultados de la encuesta, y sus principales conclusiones que nos arrojó el cuestionario como herramienta para responder a la pregunta planteada en esta investigación.

Elaboración del cuestionario

Este cuestionario electrónico se construyó con doce preguntas algunas de tipo cerradas delimitadas y otras de tipo abierta lo que me brinda la oportunidad de recolectar la información de forma objetiva y válida que cumpla con los criterios de fiabilidad, como, por ejemplo, el nombre del encuestado, nombre del establecimiento, tipo de sostenedor, etc. Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas. Es decir, se presentan las posibilidades de respuesta a los participantes, con opciones limitadas para responder, en algunas preguntas el participante puede seleccionar más de una opción o categoría de respuesta.

El cuestionario google forms fue elaborado con 12 preguntas, el cual se envió a través del correo electrónico personal o institucional de los encuestados, indistintamente ya sea que cumpla funciones de asistente, encargado o coordinador de la biblioteca escolar CRA donde desempeña su trabajo.

La toma de muestra se realizó con información disponible en la página web del departamento de administración de educación Municipal de Puerto Montt, donde se confeccionó un listado con cincuenta bibliotecas escolares de establecimientos que imparten educación preescolar, básica y liceos de educación media científico-humanista y técnica, que estén ubicados dentro del radio urbano de la comuna. Se incluyeron a treinta establecimientos particulares subvencionados y cinco en la categoría de particulares pagados con información obtenida de la página web Colegio de Chile.

Con un plazo de 64 días para completar la toma de muestra, comenzando el 06 de abril y cerrándose el 10 de junio del 2022.

Una vez recolectada la información los datos son representados en forma de números para ser analizados estadísticamente luego son traspasados a una matriz en excel que permite convertir los datos numéricos obtenidos son transformados en porcentajes que serán representados en gráficos circulares.

Selección de preguntas: El cuestionario Google forms fue elaborado con 12 preguntas las cuales buscan recopilar información específica sobre funciones y de formación bibliotecaria.

En la primera parte del cuestionario se incluyeron preguntas de identificación, tales como, correo, nombre del encuestado, nombre del establecimiento.

Pregunta 3, identificar el tipo de sostenedor: Municipal - Particular subvencionado - Particular pagado.

Pregunta 4, busca conocer su tipo de contrato jornada laboral: Completa - Media jornada.

¿Cuenta con biblioteca automatizada?: Si - No - en proceso.

Las preguntas 7, 8 y 9 fueron específicamente planteadas para conocer el nivel de estudios de los participantes, si posee estudios nivel técnico, universitario u otro, y cuál es su profesión.

Formación profesional: Educación Técnico superior - Universitario - otro.

Profesión: Respuesta abierta

Posee curso de especialización para trabajar en biblioteca CRA: Si - No

Cargo que ejerce en biblioteca: Asistente - Encargado - Coordinador.

En el ítem 11 busca conocer si existe o no en los entrevistados el interés por el perfeccionamiento dentro de las áreas de la biblioteca.

Qué tipo de especialización le gustaría recibir: Cursos de perfeccionamiento en Tics
- Capacitación en procesos técnicos - Diplomado en fomento y mediación de lectura
- otra.

Finalmente, en el ítem 12 es para conocer el nivel de satisfacción que tienen los funcionarios que trabajan en bibliotecas escolares.

¿Qué tan conforme se encuentra con su labor como bibliotecario(a) escolar?: Nada conforme - Relativamente conforme - Muy conforme - No tengo opinión.

Análisis de datos

Pregunta 3: Tipo de sostenedor

Los establecimientos dependientes de la administración Municipal son el 49%, luego los particular subvencionados con un 34% y finalmente los particular pagados con un 17%.

Pregunta 4: Usuarios que atiende

En cuanto al tipo de usuarios, el 39% de los encuestados atiende a usuarios de educación básica, un 35% atiende a alumnos de pre básica y solo un 26% atiende a alumnos de educación media.

Pregunta 5: Jornada Laboral

Un 80% de los encuestados está contratado con jornada completa, solo un 20% trabaja media jornada.

Pregunta 6: ¿Cuenta con biblioteca automatizada?

Un 41% de los encuestados afirma que cuenta con una biblioteca automatizada, un 37% no tiene sus procesos automatizados y un 27% está en proceso.

Pregunta 7: Formación profesional

El 63% de los encuestados cuenta con educación profesional universitaria, un 32% de los encuestados es de tipo técnico nivel superior y solo un 5% tiene educación media.

Pregunta 8: Profesiones

La mayoría de los encuestados son profesores de educación básica y de educación media, las demás profesiones están relacionadas con educación.

Pregunta 9: Posee curso de especialización para trabajar en biblioteca CRA

El 61% de los encuestados cuenta con el curso de perfeccionamiento para trabajar en biblioteca CRA, y un 39% no cuenta con este curso.

Pregunta 10: Cargo que ejerce en biblioteca

Un 63% de los encuestados ocupa el cargo de encargado de biblioteca, un 22% de coordinador y solo un 15% de asistente.

Pregunta 11: Qué tipo de especialización le gustaría recibir

El 33% de los encuestados expresa querer perfeccionarse en diplomado de fomento lector y en Tecnologías de la información, un 22% en procesos técnicos y un 12% tiene otros intereses.

Pregunta 12: ¿Qué tan conforme se encuentra con su labor como bibliotecario(a) escolar?

Un 63% de los encuestados se encuentra muy conforme con su trabajo, un 32% relativamente y un 5% nada conforme.

Conclusiones

- En conclusión, se obtuvieron 41 respuestas validadas de un total de 85 encuestas enviadas a través de correo electrónico, lo que representa a un 48% del total.
- Conclusiones basadas en los resultados obtenidos de los encuestados que declaran trabajar en bibliotecas escolares dependiente del DAEM, se puede concluir que, un gran porcentaje de estos funcionarios están contratados con una jornada laboral completa los cuales atienden a alumnos que cursan niveles de educación básica y pre básica siendo un porcentaje menor el que atiende alumnos de enseñanza media.
- Conclusiones con respecto a la profesionalización de los encuestados, la mayoría de los encuestados declara contar con estudios universitarios, siendo las profesiones en pedagogías las que ocupan cargos de coordinación y encargados de bibliotecas escolares. Además, se puede concluir que en su mayoría han recibido el curso de perfeccionamiento para trabajar en bibliotecas escolares CRA del MINEDUC.
- Otra de las conclusiones que nos permite establecer este estudio con respecto a las bibliotecas escolares en establecimientos dependientes de la administración municipal, es que existe un bajo porcentaje de bibliotecas automatizadas, debido a que un considerable porcentaje declara que está en proceso o no cuenta con bibliotecas escolares automatizadas. Por lo que este punto se puede relacionar con un considerable interés de los encuestados en recibir cursos de perfeccionamiento en Tics.

- Con respecto a la pregunta sobre satisfacción personal, se concluye que en un gran porcentaje los profesionales que ejercen labores en bibliotecas escolares se sienten muy conforme con su labor.
- Algunas de las conclusiones según las respuestas de los profesionales encuestados que pertenecen a los establecimientos particular subvencionado y particulares pagados son que en este sector se puede ver que una gran mayoría cuenta con bibliotecas automatizadas. y su nivel profesional de los encuestados la mayoría declara contar con título profesional universitario, y las carreras profesionales para ocupar cargos de coordinación y de encargados son las pedagogías, aunque a diferencia del sector público aquí se puede destacar la contratación de profesionales bibliotecólogos/as en los establecimientos particulares pagados, aunque muy bajo con respecto a la profesionales en pedagogías que ocupan cargos de encargados de bibliotecas escolares.
- Finalmente podemos dar respuesta a la pregunta planteada sobre el nivel profesional de los trabajadores de bibliotecas escolares en la comuna de Puerto Montt se concluye que el nivel promedio de profesionales que trabajan en las bibliotecas escolares son profesionales pertenecientes al área de la educación con carreras tales como pedagogía básica y enseñanza media.

Capítulo V: Diagnóstico y Propuesta

Diagnóstico

El presente diagnóstico se basa en la problemática planteada en hitos anteriores la cual trata de resolver cuál es el nivel profesional de los funcionarios que trabajan en bibliotecas escolares CRA de establecimientos educacionales en la comuna de Puerto Montt.

Para lo cual se abordó un estudio de tipo cuantitativo, utilizando una encuesta como herramienta de recolección de datos. De los encuestados se obtuvieron 41 respuestas validadas de un total de 85 encuestas enviadas a través de correo electrónico a establecimientos de la comuna de Puerto Montt.

Algunas conclusiones en base estén diagnóstico son con respecto a la automatización de las bibliotecas escolares, en la pregunta 6: ¿Cuenta con biblioteca automatizada? y la pregunta 11: ¿Qué tipo de especialización le gustaría recibir? Solo un 41% de los encuestados afirma que cuenta con una biblioteca automatizada, un 37% no tiene sus procesos automatizados y un 27% está en proceso. Lo cual se puede relacionar con la pregunta 11, un 33% desea recibir perfeccionamiento un considerable interés de los encuestados en recibir cursos de perfeccionamiento en Tics.

En base a estos resultados se ha diagnosticado que las necesidades de los profesionales encuestados que trabajan como encargado de bibliotecas escolares están relacionadas con falta de conocimientos técnicos específicos en bibliotecas que retrasan los procesos como las de la automatización de los servicios

bibliotecarios, por lo cual la solución a esta problemática se debe capacitar para lograr la automatización de sus bibliotecas.

Mi propuesta se enfoca en prestar asesorías personalizadas a los encargados de bibliotecas escolares que pertenezcan a establecimientos municipales que les interese capacitarse en las áreas técnicas de la automatización de los procesos de sus bibliotecas escolares, lo cual les permitirá gestionar de forma eficiente, ahorrar tiempo y entregar un mejor servicio.

1. Introducción.

En este informe se dará a conocer la actividad disciplinar del Hito IV, el cual consiste en plantear una propuesta de mejoramiento para la problemática planteada en la actividad disciplinar anterior, que busca dar respuesta a la interrogante sobre, cuál es el nivel profesional de los funcionarios que trabajan en bibliotecas escolares CRA en la comuna de Puerto Montt.

Un diagnóstico previo me permitió conocer las problemáticas de las bibliotecas escolares CRA de los establecimientos educacionales de la comuna de Puerto Montt, los resultados nos indican que una de sus problemáticas se refiere a la deficiencia que tienen en cuanto a la realización de procesos para automatizar sus bibliotecas escolares CRA.

Por lo cual mi propuesta para dar solución a este tipo de problemáticas es capacitaciones presenciales con un enfoque de asesoría personalizado para dar solución a problemas específicos en estas áreas, con el objetivo de lograr

implementar la automatización en aquellos establecimientos educacionales donde ha sido difícil contar con estos recursos tecnológicos o conocimientos específicos.

Para lo cual se presenta la justificación, designando un público objetivo, los espacios a intervenir, se plantean los objetivos generales y específicos, se detallan las actividades y recursos necesarios para concretar la propuesta.

2. Justificación de la propuesta.

Esta propuesta se justifica en la necesidad de colaborar con los encargados de las bibliotecas escolares CRA que no poseen los conocimientos necesarios para implementar la automatización en sus bibliotecas, lo cual se traduce en la entrega de un mejor servicio, que mejorarán los tiempos en los préstamos y devoluciones, con procesos más eficientes al momento de ingresar material, realizar inventarios, obtener estadísticas, entre otras.

3. Contextualización:

Como resultado del estudio realizado en el mes de abril a junio del año 2022, donde se encuestó a establecimientos educacionales pertenecientes a la Administración Municipal de la comuna de Puerto Montt. De los cuales un 37% declara no contar con una biblioteca automatizada, este porcentaje corresponde a 15 establecimientos que no poseen una biblioteca escolar automatizada, lo que significa que son

bibliotecas que aún funcionan con sistemas manuales por lo cual las tareas de rutina tal como préstamos, devolución de ingresos son más lentos y no son tan eficientes como lo serían si fueran automatizados.

Por lo cual esta propuesta busca dar soluciones y colaborar con estos establecimientos entregando asesoría personalizada y realizando continuos seguimientos para lograr automatizar

Se enviará una propuesta a directores de los 15 establecimientos que declaran no contar con una biblioteca automatizada, pero solo se seleccionarán a 10, los cuales deben responder a la encuesta de diagnóstico, en esta propuesta ofrecerá la oportunidad de capacitar a su personal encargado de biblioteca para llevar a cabo la automatización de sus bibliotecas con el Software gratuito disponible en la página web del Ministerio de Educación Abies 2.0.

Las capacitaciones se realizan a través de talleres divididos en tres sesiones, cuentan con la asistencia de dos profesionales capacitados para entregar asesorías personalizadas y una retroalimentación constante en cada uno de los pasos que los llevarán a conseguir sus objetivos y lograr concretar la automatización de las bibliotecas escolares CRA.

3.1 Público objetivo.

Personal que se desempeña en los diferentes cargos tales como, asistentes, encargado o de coordinación en bibliotecas escolares CRA pertenecientes a los establecimientos escolares dependientes del Dirección de Educación Municipal en la comuna de Puerto Montt.

3.2 Espacio a intervenir.

Bibliotecas escolares CRA pertenecientes a 10 establecimientos educacionales dependientes del Dirección de Educación Municipal Puerto Montt, que aún no automatizan sus procesos técnicos bibliotecarios, por lo que aún no cuentan con un sistema de inventario, módulos de catalogación, módulos de circulación, impresión de etiquetas o códigos de barra.

4. Objetivos.

Esta propuesta tiene como objetivo, colaborar con los encargados de bibliotecas escolares CRA, apoyando su labor para lograr la automatización de sus procesos entregando las herramientas básicas a través de talleres y asesorías personalizadas para la automatización de servicios bibliotecarios utilizando Software Abies 2.0.

Objetivos específicos:

- Motivar a los directores de establecimientos y encargados de bibliotecas para que realicen los procesos de automatización.

- Entregar apoyo personalizado a los encargados de biblioteca a través de talleres presenciales sobre el Software Abies 2.0.
- Crear canales de comunicación que sirva para resolver inquietudes.

Cronograma de actividades

Responsables	Actividades	Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Encargada del proyecto	Realizar contactos con directivos	1												
Encargada del Proyecto	Aplicar preevaluación a los interesados	1												
Informático	Crear material de apoyo y canal de comunicación	1												
Encargada de proyecto e Informático	Taller I: Introducción al Abies 2.0	1												
	Taller II: Resolver problemas	1												
	Taller III: Conocer Módulos	1												
Encargada proyecto e Informático	Visitas presenciales a los establecimientos	10												
Informático	Responder dudas técnicas Abies 2.0	10												
Encargada del proyecto	Recibir Retroalimentación	4												
Encargada del proyecto	Evaluar resultados del proyecto	2												

6. Actividades.

- Se contacta a los posibles interesados, a través de un correo electrónico a los directores se convoca a los interesados a participar del proyecto.
- Aplicar una Pre- evaluación para conocer el estado de las bibliotecas en cuanto a sus procesos de automatización.
- Crear material de apoyo a través de diferentes tutoriales y un canal de comunicación que sirva para resolver inquietudes.
- Taller I: Introducción Software Abies 2.0
- Taller II: Resolución dudas específicas sobre la instalación del Software Abies 2.0
- Taller III: Conocer los diferentes módulos del software Abies 2.0
- Visitas presenciales a los establecimientos. Entregar asesoría personalizada con respecto a dudas técnicas en materias de catalogación, descripción, procesos técnicos, etc.
- Disponibilidad para Responder dudas técnicas en la instalación del Software Abies 2.0.
- Recibir retroalimentación: Encuestar después de la realización de los talleres para conocer los avances y evaluar los puntos débiles del proyecto.
- Evaluar resultados del proyecto: procesos en sus avances o fracasos.

7. Recursos o materiales.

Recursos materiales:

- Laboratorio de computación
- 12 PC para ejercicios prácticos.

Recursos tecnológicos:

- Programas Office
- Programa Abies 2.0
- Conexión a Internet fibra óptica.

Recursos humanos:

Encargada del proyecto: Rosa Ramírez

Soporte Informático: Erick Jouanin

Recursos financieros:

Gastos operacionales: Pasajes -Colación -Catering - otros.

Gastos Honorarios: Informático - Encargada Proyecto

8. Evaluación de la actividad:

Para la evaluación del proyecto se utilizarán herramientas de medición de tipo cuantitativas, tal como cuestionarios que permitan medir la cantidad de participantes de los talleres, cantidad de establecimientos educacionales de los cuales se puede obtener información sobre cantidad de alumnos beneficiados.

Además, se usarán Herramientas de medición de tipo cualitativas para medir el impacto de la propuesta en los beneficiarios:

Encuesta de Diagnóstico:

Aplicar una Pre- evaluación para conocer el estado de las bibliotecas en cuanto a sus procesos de automatización.

Encuesta de salida:

Focus Group: Busca conocer la opinión, percepción y de quienes participaron de la presentación del corto documental.

Aplicar encuesta: Encuestar después de la realización de los talleres para conocer los avances y evaluar los puntos débiles del proyecto.

Recomendaciones

Las recomendaciones para dar respuesta al diagnóstico realizado en este informe, y llegar a concretar la automatización en bibliotecas escolares que aún funcionan de forma manual.

- Se recomienda implementar la biblioteca con el equipamiento adecuado para iniciar el proceso de automatización, tal como un escritorio, un PC de escritorio, conexión a internet fibra óptica y una impresora.
- Se recomienda capacitar a los encargados de bibliotecas escolares en los diferentes procesos de automatización con el software Abies 2.0.
- Se recomienda descargar el software gratuito Abies 2.0 disponible en la página web del Ministerio de Educación de Chile para llevar a cabo la automatización de sus bibliotecas escolares.
- Se recomienda dar seguimiento al proceso de automatización estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo.

Propuesta a directivos

Dirigida a Directores de los establecimientos y los encargados de las bibliotecas escolares CRA en la comuna de Puerto Montt.

Se enviará una propuesta formal a los directores y encargados de las bibliotecas escolares con los pasos a seguir para inscribirse a estos talleres y una breve encuesta para saber en qué estado se encuentran sus bibliotecas.

Paso 1: Capacitación

Se proponen 3 sesiones de capacitación presencial.

Taller 1: Introducción al Software de automatización Abies 2.0

Taller 2: Resolución de problemas específicos en la instalación del software.

Taller 3: Revisión de los módulos para el ingreso de material, préstamos, devoluciones e informes.

Paso 2: Implementación

Cada establecimiento se compromete a implementar el Software Abies 2.0 en el transcurso de tres meses, recibiendo asesoría por parte del equipo.

Paso 3: Seguimiento

Una ruta de seguimiento para verificar el funcionamiento del software en cada biblioteca escolar. A través de una visita presencial a los establecimientos, para resolver dudas específicas sobre la implementación para lograr los objetivos.

Conclusión

Encontrar una fuente laboral es una preocupación constante de todo profesional una vez egresado de sus estudios, la situación de los bibliotecólogos no es diferente, por lo que se hace necesario reconocer cuáles son nuestras fuentes laborales y en qué tipo de instituciones podremos desempeñarnos a lo largo de nuestra vida laboral. Las bibliotecas escolares son una fuente laboral dependientes de instituciones de educación públicos y privados.

En esta investigación se plantea una problemática relacionada con el campo laboral de los bibliotecólogos planteando una interrogante, ¿las bibliotecas escolares son un fuente laboral para los bibliotecólogos?, esta pregunta nace a raíz de lo que plantea Remetería, (2008) en su libro Políticas Bibliotecarias, donde se refiere a la situación, “Las bibliotecas escolares son las más críticas y con situaciones más complejas que enfrentar.”

Los resultados de la investigación dan cuenta de falencias importantes del sistema educativo, principalmente en los estándares para bibliotecas escolares CRA (2011), decretados por el Ministerio de educación en los cuales no se les exige a las instituciones de educación contar con profesionales en bibliotecología para ser encargados de las bibliotecas escolares, como consecuencia de esto es que aun existen bibliotecas no automatizadas, lo cual además se contradice con iniciativas para impulsar el uso de las tecnologías en los establecimientos escolares.

En conclusión esta investigación viene a reafirmar los estudios anteriores sobre la escasa ocupación que existe de profesionales bibliotecólogos en el área de las bibliotecas escolares, más aun en una zona austral del sur de Chile. Por lo cual este

estudio es un aporte para otras investigaciones sobre las bibliotecas escolares en Chile y la zona sur.

Referencias bibliográficas

- Cerón, S. (2019) La biblioteca y su rol para la sociedad. Apunte de clase unidad 1, Fundamentos de Bibliotecología, Universidad UNIACC.
- Conforti, Noemí, Pastorisa, Nilsa. (2002). El bibliotecario escolar en el sistema educativo.
- https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/118861/EB14_N130_P31-37.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Colegios en Chile. Extraído 13 de mayo de 2022. <https://guia-de-los-lagos.colegiosenchile.cl/>
- Departamento de educación municipal Puerto Montt. Establecimientos de la comuna de Puerto Montt. Extraído el 13 de mayo del 2022. <https://dempuertomontt.cl/>
- Espinoza Cuitiño, Ingrid, Arenas Franco, María Luisa. (2017).Bibliotecólogos en Chile: educación y mercado. Serie Bibliotecología y Gestión de Información, (n. 98). <http://eprints.rclis.org/30744/>
- Funes Neira, Catherine. (2017). Tendencias en Bibliotecología y Ciencias de la Información: una mirada para el rediseño curricular. Serie Bibliotecología y Gestión de Información, N° 100.
- Hernández Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014).Metodología de la investigación. (6a. ed.).México DF.: McGraw-Hill Education.

- Comité profesional de IFLA. (2015). Directrices de la IFLA para la Biblioteca Escolar. <https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/1096/1/ifla-school-library-guidelines-es.pdf>
- La biblioteca escolar. (25 de agosto del 2022). Guía de las bibliotecas escolares. Aspectos técnicos/organizativos. <https://labibliotecaescolar.files.wordpress.com/2010/02/02-05-04.pdf>
- Ministerio de educación. (25 de agosto del 2022). Unidad de currículum y evaluación. Que es Abies 2.0. <https://bibliotecas-cra.cl/abies2>
- Ministerio de educación. Unidad de currículum y evaluación (2011). Bibliotecas Escolares CRA. <https://bibliotecas-cra.cl/>
- Remetería Piñones, Ariel. (2008). Políticas Bibliotecarias: análisis y diagnóstico de las bibliotecas chilenas.
- Vargas Aguilera, Claudia. (2021). Trayectorias laborales: Bibliotecarias y bibliotecarios en permanente transición. Serie bibliotecología y gestión de la información. UTEM. <http://eprints.rclis.org/42423/>
- UNESCO. (2000). Directrices para bibliotecas escolares. <https://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/sguide02-s.pdf>

Anexos

Anexo 1: Entrevista a un profesional bibliotecólogo

Mi motivación para realizar esta entrevista es conocer parte de la historia de las bibliotecas públicas y de la formación profesional de los bibliotecólogos en Chile, considero importante entender el contexto en que han desarrollado su labor los profesionales que trabajan en bibliotecas públicas.

Entre los años 1960 y 1980 Chile tuvo un crecimiento sostenido en cuanto a la creación de bibliotecas públicas y privadas esto contribuyó a formalizar la profesión bibliotecaria universitaria, en 1978 se fundó la coordinación nacional de bibliotecas públicas, que luego en 1993 pasó a ser Subdirección de bibliotecas públicas de Chile. (Espinoza, 2010)

La formación profesional universitaria se concreta con la creación de la escuela de biblioteconomía en la Universidad de Chile en 1960, dos años más tarde se comenzó a impartir la carrera de bibliotecología en sus sedes regionales en las ciudades de La Serena, Temuco, Chillán y Valparaíso.

Además, este es un reconocimiento a una generación de profesionales bibliotecólogos que han contribuido al crecimiento y desarrollo de nuestra profesión a lo largo de los años.

Entrevista a la Bibliotecología: Alicia Lagos Cerda

Egresada de la carrera de bibliotecología en programa especial de la Universidad de Chile en el año 1977, con sede en Temuco en la región de La Araucanía.

Fue parte del personal profesional a contrata de la Dirección de bibliotecas públicas en la octava región, se desempeñó como bibliotecóloga entre los años 1980 y 2017 en la biblioteca pública municipal Mulchén y luego en la biblioteca pública "Biblio.C Lee" administrada por la DIBAM.

¿Cuáles cree usted que fueron las bases de su formación en su época de estudiante?

Creo que el objetivo de la formación de profesionales fue para sacarle el máximo provecho a las bibliotecas en general, en cuanto a temas técnicos como: clasificación del material bibliográfico, lo que permite un orden y ubicación expedito. Inculcar el hábito lector, herramienta indispensable para ser capaces de transmitir el gusto y hábito lector. Desarrollo de actividades inherentes al ámbito cultural. Elevar el nivel cultural de la población en general. Brindar apoyo a las bibliotecas escolares y universitarias.

¿Cuáles fueron algunas de las dificultades que enfrentó para desarrollar su labor en una biblioteca de una pequeña ciudad de nuestro país?

Las principales dificultades se relacionan con los recursos para funcionamiento, incluido el personal de apoyo que dependen de las contrataciones que realice el Municipio, este tipo de personal no siempre cumple con una labor eficiente o son suficientes para cubrir las necesidades de la biblioteca.

Si cambia el cargo en la alcaldía cambia el personal del servicio público con ello los logros pueden ir decreciendo, muchos alcaldes que asumen por primera vez no están dispuestos a invertir los recursos financieros en un servicio que no tiene retribuciones económicas, además en épocas electorales si el personal no se

involucra políticamente y apoya las elecciones se pierden los apoyos y logros alcanzados.

Con respecto a la ciudad de Concepción, cuénteme su experiencia, ¿hay ventaja de una ciudad grande con respecto al público o las actividades en las comunas pequeñas?

La gran ventaja es que en una ciudad grande se cumple el objetivo respecto de los Usuarios y la comunidad.

Visto desde los objetivos de la Coordinación de bibliotecas públicas de la Octava Región, la que estaba abocada a la entretención, al público adulto, niños y jóvenes.

En las bibliotecas de pueblos el público es mayormente de los Estudiantes básicos y de media debido a que las bibliotecas escolares CRA están pésimamente mal implementadas, sin Personal (cuando hay profesores mal calificados y/o no son de la tienda política del alcalde de turno van a parar a biblioteca) otro factor que no ayuda son los horarios de atención que tienen este tipo de bibliotecas, generalmente solo atienden en el recreo ó en las mañanas o tardes, nunca en jornada completa. Tienen insuficientes copias de títulos y generalmente no tienen ni los títulos considerados en los programas.

¿Cuáles fueron los desafíos de armar o estar a cargo de bibliotecas en una ciudad como Concepción?

La experiencia en la biblioteca pública C-Lee, fue maravillosa, esta biblioteca fue parte del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y funcionó en el centro de la ciudad de Concepción desde el 2003, en el 2017 cerro y su colección pasó a manos de la biblioteca municipal de Concepción administrada por COEMCO.

Si se cumplieron los objetivos de llegar al público adulto ya que la DIBAM implementó bibliotecas públicas con bibliografía actualizada.

Lo mejor de esa experiencia fue incorporar la tecnología con cursos básicos de computación a usuarios, a través del programa biblioredes la que no solo sirvió para su propio objetivo, sino que fue un enganche para captar usuarios permanentes.

¿Cuál cree usted que son algunos de los grandes problemas del servicio público dentro del ámbito de las bibliotecas públicas?

Como dije antes, los alcaldes son más o menos apoyadores dependiendo de la tienda política.

Se dieron casos en que las encargadas de biblioteca luego de ser altamente capacitadas por la DIBAM, habiendo trabajado 10 o más años en biblioteca con jornadas de capacitación intensivas anualmente, fueron reasignadas a otras funciones, e incluso a cargo de Bodega (Cabrero, Lota).

No solo los profesores competentes son desconectados de sus colegios, las bibliotecas igual sufren los cambios políticos.

¿Cuáles cree usted que fueron los principales cambios que ocurrieron entre los años 1978 con la fundación de la Coordinación Nacional de Bibliotecas Públicas y 1993 cuando la coordinación pasó a ser Subdirección de Bibliotecas Públicas, en Chile?

La creación de la DIBAM cambió radicalmente la dinámica, actualizando anualmente las colecciones, capacitando y tratando de motivar a los Alcaldes para el mejor desarrollo en la atención y prestación de servicios.

Los principales cambio son: Modernización de las colecciones, Capacitación del Personal a cargo de las Bibliotecas públicas municipales. Compromiso de los Alcaldes a tener las Bibliotecas abiertas 8 horas entre lunes y viernes, automatización de las Bibliotecas: Se implementó espacios con servidores acordes a cantidad de habitantes de cada comuna y se disponía de laboratorios móviles con capacitadores para las comunas que los requerían y así acortar la brecha digital.

Anexo 2: Entrevista a un compañero profesional

Cuestionario de fundamentos básicos

Sobre los principales fundamentos de la bibliotecología y gestión de la información, en base al perfil de egreso de la carrera.

Perfil profesional:

“El titulado de Bibliotecología y Gestión de la Información concibe el problema del conocimiento a partir de la internalización conceptual, ética y metodológica con base en las ciencias sociales, gestión de la información y de la administración, desde una perspectiva humanista.

De esta manera, proporciona un carácter transdisciplinar a su formación. A partir de este enfoque, nuestro profesional podrá diagnosticar necesidades referidas al acceso a la información, en función del ámbito en que se desenvuelve. A la vez, diseña, implementa y evalúa sistemas de gestión bibliográfica y documental, arquitecturas de información, programas de educación de usuarios, junto con apoyar la investigación y de gestión cultural. De esta forma, incorpora el uso de tecnologías de la información y comunicación, con un profundo sentido profesional, social y ético.” UNIACC

Preguntas:

1. En base a la asignatura de fundamentos de la bibliotecología,
¿Cuál es la diferencia entre la denominación que se utiliza para
bibliotecólogos y bibliotecarios si es que existe alguna, cuáles?

Respuesta:

De acuerdo a sus definiciones, las que podemos encontrar en el diccionario de la Real Lengua Española, bibliotecario se define como “persona encargada del cuidado, organización y funcionamiento de una biblioteca”, y bibliotecólogo es el “especialista en bibliotecología”.

En la actualidad, la información se ha convertido en una de las herramientas con un papel central en nuestra sociedad, por lo que se requiere de formar personas cada vez más preparadas y especializadas en los temas de recolección, búsqueda y hallazgo de información, debido a esto, la disciplina que forma a los bibliotecólogos es una de las ramas profesionales que se han mantenido durante el tiempo.

Para aclarar ambos conceptos Rodríguez (2012) afirma que el bibliotecólogo es un consultor, docente, diseñador de sistemas informáticos que dirige instituciones educativas y con la aparición de internet se ha convertido en un experto en búsqueda en la red, en webmasters y hasta en diseñador de páginas web e intranet, y en el caso del bibliotecario, Peña (2014) manifiesta que es la persona que tiene a su cargo la dirección, conservación, organización y funcionamiento de una biblioteca. Esta diferencia entonces radica en que el bibliotecólogo es la persona especialista en técnicas y procesos de biblioteca mientras que el bibliotecario realiza esta labor como oficio y no

está considerado dentro de un rol profesional como tal, también existe otra definición que indica que “es aquel que cuida una biblioteca y su contenido; selecciona y adquiere los libros, documentos y materiales no impresos para proporcionar información y servicios de préstamo con la finalidad de satisfacer las necesidades de sus usuarios”. (Rodríguez, 2014 p. 41).

2. En cuanto a la quinta ley de Ranganathan sobre las bibliotecas es un organismo en crecimiento. ¿Crees que hoy en día se aplica este principio considerando que vamos hacia bibliotecas más virtuales que físicas?

A mi parecer, este principio de Ranganathan se cumple hasta hoy en día, aunque yo iría más allá y le modificaría el concepto de “crecimiento” por “evolución”, esto tomando en consideración que la fuerza de las bibliotecas proviene de dos fuentes: satisfacen (o ayudan a satisfacer) la arraigada necesidad humana de usar información convenientemente y demuestran capacidad de adaptación a los más variados entornos tecnológicos y sociales.

En cuanto al soporte en que se acuña el conocimiento puede cambiar, como lo ha hecho a través del tiempo, la arcilla, el pergamino, luego el papel, y en nuestros días internet y el material impreso llevado a la forma digital, lo

importante es lo que llevan estos soportes, eso es lo que crece, eso es lo que debemos cuidar y transmitir. Las Leyes de Ranganathan son, en resumidas cuentas, la esencia del bibliotecario.

3. Considerando los avances de las tecnologías, y muchos dudan de nuestro rol dentro de las bibliotecas, ¿Consideras que fuimos reemplazados o somos nosotros quienes deberíamos reivindicar ese rol, si es así de qué manera lo lograremos?

Debido a los avances tecnológicos se han producido enormes cambios y gran impacto en todo nuestro entorno, no quedando ajeno a esto las bibliotecas, más aún los bibliotecólogos, a quienes considero que no han sido reemplazados, sino que han tenido que asumir nuevos roles o evolucionar, como por ejemplo ser intermediarios para el acceso, localización y utilización de los recursos de la red, siendo su principal función la de ayudar al usuario a tener acceso a la información que busca, sin importar en qué parte del mundo se encuentre.

Esto lo podemos lograr adaptándonos a los nuevos cambios, las nuevas tecnologías, y formando a los nuevos bibliotecarios para que ofrezcan un servicio excelente, que sepan ofrecer los servicios de manera atractiva para los usuarios, buscando su especialización, multidisciplinariedad y reciclaje continuo.

4. Según la descripción del perfil del profesional del egresado, se espera de nosotros que seamos profesionales con gran capacidad de incorporar las tecnologías, pero además con profundo sentido profesional, social y ético.

¿Según tu opinión cuáles de estas 3 descripciones es la más complicada de lograr y por qué?

Como egresados profesionales, es claramente importante que como futuros bibliotecarios seamos capaces de destacar no solamente en la excelencia profesional y en las técnicas, sino también en los principios éticos que nos forman como ser humano en el buen hacer, y según mi percepción, quizás la habilidad que más pueda costar al personal bibliotecario es el aspecto social, aunque, como ya sabemos, las bibliotecas y los bibliotecarios poseen misiones y objetivos de carácter social que conllevan una serie de valores añadidos, pero me asalta la incertidumbre: ¿realmente estamos teniendo un papel activo en lo social? sobre todo en la actualidad, donde las tecnologías se encuentran presentes en todo nuestro entorno, sobre todo porque estamos satisfaciendo necesidades muy específicas, para usuarios muy específicos y en circunstancias muy específicas.

5. Según tu punto de vista como se puede conciliar en nuestra profesión entre los avances tecnológicos con respecto a nuestro deber de integración social, considerando las profundas desigualdades que existen en los territorios en Chile.

En nuestro país existen desigualdades muy persistentes como la pobreza, que llega aproximadamente al 10,8 %, y la discapacidad de alrededor del 16,7 % de la población. Estos son hechos en los que a menudo no nos detenemos a pensar. El profesional de la información, como agente del conocimiento y en su papel de ciudadano en el suministro de información,

debe ser el impulsor de este nuevo proceso de comunicación, donde la verdadera inclusión social para los grupos vulnerables tiene que ser integral con el fin de asegurar una sociedad informada. En conclusión, pienso que es de suma importancia el papel del bibliotecario en el proceso de incluir plenamente en los nuevos avances tecnológicos a las personas vulnerables de nuestro país a través de los servicios bibliotecarios y de información, haciendo que su participación repercute ampliamente en que se logren los objetivos de una sociedad más justa e incluyente para este tipo de personas.

Análisis del proceso:

En el presente trabajo se analiza el proceso para realizar las cinco preguntas basadas en la descripción de nuestro perfil de egreso de la carrera de bibliotecología además en los principales fundamentos de la bibliotecología y gestión de la información.

Para realizar las preguntas planteadas en este cuestionario se he revisado la documentación correspondiente a la asignatura de Fundamentos de bibliotecología, la cual revisamos sus contenidos en el primer semestre del programa.

Esta asignatura nos entregan los fundamentos de nuestra profesión por eso creo fundamental revisar sus contenidos y plantearlas dentro de estas 5 preguntas, fundamentadas en los principios de Ranganathan considero que estos son temas que sirven de bases para llevarnos a la reflexión como por ejemplo; el rol del

bibliotecario en la sociedad del conocimiento y la tecnología, además de plantear preguntas en base a nuestro perfil profesional.

En cuanto a las respuestas de mi compañero creo que fueron bien asertivas y que fueron respondidas a conciencia, todas sus respuestas fueron bien fundamentadas con publicaciones de artículos de profesionales, como por ejemplo; *el de la gran capacidad de adaptación de las bibliotecas*.

En conclusión el desarrollo de este trabajo a través de una entrevista me hizo reflexionar con respecto a nuestra labor profesional, en relación a lo referido al perfil profesional y los principales fundamentos de la bibliotecología, que aunque han sido establecidos hace muchos años, hoy siguen estando vigentes para desarrollar nuestra labor profesional bibliotecaria.

Anexo 3: Entrevista a un profesional jefe de biblioteca.

La Srta. Loreto TAPIA Venegas, Bibliotecóloga Documentalista, jefa de la Biblioteca de la Academia Politécnica Naval, ubicada en Viña del Mar, y coordinadora de la Plataforma Integrada de Bibliotecas de la Armada de Chile (P.I.B.A.).

1. ¿Cuál o cuáles son las principales capacidades con que debe contar la jefatura en una Unidad de Información?

Variadas son las capacidades que debe poseer un jefe de biblioteca, orientadas principalmente a la capacidad de gestionar recursos humanos y financieros con un liderazgo que permita que las gestiones mencionadas tengan un éxito visible para la comunidad educativa.

2. ¿Cómo ha sido su experiencia al trabajar en equipo con las diferentes unidades de información de la Armada de Chile?

Partiendo de la premisa que las bibliotecas navales siempre habían trabajado en forma aislada en todos sus procesos, el desafío de revertir esa forma de gestión y trabajar en equipo para aunar criterios, satisfacer y solucionar problemas ha sido bien satisfactorio. Los distintos jefes de bibliotecas que conocen el sistema naval tienen plena consciencia de que la única forma de lograr que nuestras bibliotecas sean de excelencia es a través del trabajo en equipo y en ese sentido creo que lo hemos logrado. Siempre sentí el apoyo de ellos por medio de aportes profesionales para continuar trabajando y visibilizar nuestro servicio.

3. En cuanto a la selección de personal, ¿cuál o cuáles son las principales habilidades consideradas por usted para contratar al personal de biblioteca?

Las principales características a considerar son: personalidad adaptable al cambio- de adelantarse a situaciones en forma prudente y crítica para diagnosticar situaciones y describir formas de mejoramiento-, habilidad para atención de usuarios, contar con una actitud de agrado y buena disposición

por la labor que desarrolla, capacidad de trabajar en equipo y bajo presión, empático con su entorno, responsable en el cumplimiento de horarios, adaptabilidad a los cambios tecnológicos y trabajo orientado al logro.

4. ¿Considera usted, que al momento de egresar de su carrera contaba con las herramientas necesarias para ejercer una jefatura?

No, al momento de mí egreso no contaba con las herramientas necesarias para asumir una jefatura, ya que sólo con la experiencia se pueden obtener estas herramientas, el conocimiento es una cosa y la experiencia otra.

5. ¿Cuáles cree usted que son los grandes desafíos de las jefaturas en las unidades de información para lograr una gestión exitosa?

Creo que uno de los grandes desafíos es posicionarse a nivel gerencial dentro de la organización, los bibliotecólogos deben capacitarse en esa área, manejar eficientemente presupuestos y el dominio en la creación y desarrollo de proyectos.

6. ¿Cómo fue su experiencia al gestionar los recursos para la adquisición de la Plataforma Bibliográfica que poseen las bibliotecas de la Armada de Chile?

La experiencia fue ardua, fueron años solicitando y justificando a distintos mandos la necesidad de poseer un sistema de bibliotecas y buscando nuevas alternativas para cumplir el objetivo. Finalmente se conjugó el apoyo de la jefatura y la postulación a recursos externos a la institución. Si no se hubieran

gestionado otras alternativas de financiamiento externos a la institución no lo hubiésemos logrado.

7. Las bibliotecas actualmente han dado un salto importante en cuanto a las nuevas tecnologías de información, ¿cómo se siente usted al respecto?

Encuentro que las tecnologías de la información han sido un apoyo fundamental en la gestión y difusión de la información de las bibliotecas. Siento que siempre hay que estar conociendo, aprendiendo y aplicando estas tecnologías en nuestro quehacer diario. Sin ellas ya no existimos para nuestros usuarios.

Conclusiones sobre la entrevista:

En esta oportunidad trabajamos en conjunto con mi compañero Joel Ulloa, los dos escribimos algunas preguntas que podríamos realizar.

Nuestra entrevistada surgió gracias a que Joel trabaja en la biblioteca de la Escuela de Grumetes de Talcahuano, lo cual nos facilitó que pudiera gestionar una entrevista con su jefa en Valparaíso la señorita Loreto Tapia.

Para la formulación de las preguntas consideramos realizar preguntas pensando en la amplia trayectoria con que cuenta nuestra entrevistada y considerando que estamos a portas de convertirnos en profesionales bibliotecólogos, lo cual nos dará la oportunidad de optar a mejores puestos laborales lo que conlleva a mayores responsabilidades, personalmente una

de mis interrogantes para cuando llegue ese momento es si estaré suficientemente preparada para aceptar un puesto de jefatura.

Creo que esta entrevista fue un aporte para ambos ya que nos entrega una visión desde una profesional con años de experiencia que ha desarrollado su labor en el mundo castrense, creo que eso le da un valor agregado a su trayectoria y me quedo con el valor que ha predominado en su carrera, como ella dice han sido años de perseverancia para lograr sus objetivos.

Por lo cual esta entrevista me deja con una sensación de profunda admiración hacia nuestra entrevistada.

UNIACC
BIENVENIDO A CREAR

BUSCAS UNA CARRERA CON PROYECCION LABORAL

Adquirir capacidades en:

- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION
- ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL
- ARQUITECTURAS DE LA INFORMACION
- APOYAR LABOR ACADEMICA E INVESTIGACION

Bibliotecología y Gestión de la Información

Admisión 2023
admision@uniacc.cl

BIBLIOMETRÍA

Permite realizar un análisis estadístico de la producción científica y académica.

Conocer y controlar las fuentes de información.

Utilizar indicadores bibliométricos como herramienta de medición.

Conocer la cantidad de publicaciones científicas de las instituciones

¿Qué es la bibliometría y para qué sirve?

Anexo 6: Foro Diagnóstico

¿En qué se diferencian las funciones de un bibliotecario y un bibliotecólogo?

Las funciones a desempeñar entre bibliotecario o bibliotecólogo va a depender de las políticas de la institución, para este foro tomaré el ejemplo de una Biblioteca Municipal, la cual cuenta con diferentes tipo de personal, algunos de tipo administrativo quienes han sido capacitados para realizar labores de bibliotecarios quienes desarrollan sus funciones principalmente con atención de usuarios, realizando préstamos y recibiendo devoluciones, además orientan a los usuarios en sus búsquedas dentro de la biblioteca.

Por otro lado, las funciones del bibliotecólogo son más bien de carácter administrativo, realizando la selección y adquisición del material bibliográfico, se preocupa de la automatización, el manejo de software para bibliotecas sin el cual no puede realizar tareas como catalogación.

En conclusión las grandes diferencias son la profesionalización del bibliotecólogo frente al bibliotecario es necesaria debido a la responsabilidades que este cargo implica y mayores conocimientos específicos que se requieren para desarrollar sus diferentes labores.

Meneses Tello, F. (2005). Bibliotecas y sociedad: reflexiones desde una perspectiva s

Respuesta Foro 1

Estimada profesora y compañeros

Escribo para opinar en relación a las preguntas planteadas, mi conocimiento con respecto a estos temas son escasos, pero en la página de la Universidad de Chile encontré el observatorio del libro, me pareció interesante comentarles al respecto

sobre estudios de usuarios de bibliotecas en Chile, en relación a quienes y qué estudios se están publicando.

Quienes realizaron estos estudios son: por un lado instituciones relacionadas con las bibliotecas como, la Dibam realizó un informe con respecto a la percepción de los usuarios de bibliotecas y la CERLALC con respecto a la contribución de las bibliotecas públicas al desarrollo del país.

Por otro lado están estudiantes de las carreras de Bibliotecología quienes realizan estudios con temas relacionados al comportamiento lector o fomento lector en bibliotecas específicas.

<https://www.uchile.cl/portal/extension-y-cultura/vicerrectoria-de-extension-y-comunicaciones/observatorio-del-libro-y-la-lectura/estudios/84325/bibliotecas-publicas>

Según mi opinión nosotros como bibliotecarios o los bibliotecólogos, aún nos quedan muchas áreas de las cuales no nos hemos preocupado de estudiar y que sin duda serán desafíos muy interesantes para enfrentar en el futuro.

Anexo 7: Ejercicio de observación etnográfica

Lugar: “Plaza Yungay”

Presentación:

La plaza Yungay es el corazón del barrio Yungay, ubicado en el sector antiguo de la Comuna de Santiago, mi motivación para elegirlo como lugar de observación etnográfica han sido dos razones, primero por la importancia cultural que tiene la plaza para este barrio y la gran cantidad de personas que a diario allí se reúne, cualquier día que uno pase a cualquier hora siempre hay personas sentadas solas o

acompañadas conversando, segundo porque es un lugar muy cercano donde yo resido actualmente, por ello creo que es ideal para esta observación.

Esta observación fue realizada el día lunes 02 de noviembre entre las 19:00 y 20:00hrs.

Desarrollo:

- La plaza Yungay está ubicada paralela a las Calle Rosas y Santo Domingo, entre calle Libertad y Sotomayor, pertenece a un barrio con historia del siglo pasado, por lo que muchas de sus casas son construcciones de adobe, la plaza destaca por sus grandes árboles con muchos años, las áreas verdes son pocas, el pasto generalmente está seco, en algunos espacios solo hay tierra. Lo más atractivo de la plaza es la fuente de agua justo debajo del monumento al Roto Chileno, también destacan sus góndolas con enredaderas que dan sombra en días calurosos con bancas de madera en semicírculo, en toda la plaza están distribuidos las bancas de madera, posee una pequeña área de juegos infantiles y un especie de escenario ubicado por Santo Domingo frente a la parroquia de San Saturnino, parroquia que es parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad data del año 1887. Por esa misma calle, pero en la esquina de Libertad se ubica el mítico “Bar Yungay” que hoy en día ha sacado sus mesas y sillas ocupando parte de la calle y de la plaza para atender a sus comensales, por calle Sotomayor todavía hay escombros ocupando parte de la calle frente a la plaza de un incendio de hace unos días el que arrasó con tres viviendas del barrio.

- Actores/actrices sociales:

Niños ambos sexos desde los cero hasta seis años de edad

Jóvenes: adolescentes sexo masculino entre 15 y 17 años

Adultos: Mujeres y hombres entre 20 y 30 años

Adultos mayores ambos sexos mayores de 60 años

• Actividades y acciones:

En horario de 19:00 horas la plaza es un lugar muy concurrido, se ve bastante personas interactuando en pequeños grupos, la mayoría mujeres y hombres de entre veinte y treinta años, se reúnen de a dos, o tres personas, algunos solo hombres y solo mujeres, conversando, fumando, bebiendo cervezas.

Destacó un grupo aproximado de diez jóvenes adolescentes hombres de entre 15 a 17 años jugando a la pelota en la calle a un costado de la plaza.

Los adultos mayores se veían conversando en grupos reducidos o solos.

En el sector de juegos infantiles, se veían padres con niños pequeños de cuatro a seis años de ambos sexos.

Familias de ambos padres con niños menores de dos años, tres familias de origen Haitiano.

Personas solas sexo masculino paseando al perro.

El bar con mesas en una parte de la esquina de la plaza bastante copado de gente adulta ambos sexos en grupos de tres o cuatro personas, conversando, comiendo y bebiendo.

3. Conclusiones:

- Interculturalidad: La presencia de inmigrantes, sobre todo de familias jóvenes que en su tiempo de esparcimiento salen a pasear con sus niños pequeños.
- Identidad colectiva: La presencia de adultos mayores también sigue siendo importante reunirse y hacer vida social.

- El cuerpo como territorio: Los inmigrantes que quedaron sin casa en el incendio siguen siendo de una cultura determinada, aunque hayan quedado sin nada material, siguen poseyendo sus experiencias, sus costumbres y su cultura que llevan intrínseca.
- Identidad colectiva: La plaza como lugar de expresión de demandas sociales, causas feministas como la de llamar a la plaza con el nombre de una adolescente que fue asesinada. Encima de la Placa original, hay una que dice; Plaza de la secundaria Andrea Mazzo Moncada, 15 años, estudiante, vecina, femicidio, 2007.
- Cultura popular: Reunirse a jugar a la pelota en la calle, beber cerveza sentados en el césped o bancas de la plaza es parte de una cultura popular.

Mi reflexión personal es que la plaza es un territorio con muchísimos años de historia, fue creada con el objetivo de acoger al peatón con sus grandes árboles que dan sombra, sentarse a tomar un descanso para después seguir su camino, hoy en día la plaza Yungay es un lugar de reunión y esparcimiento para muchos que no cuentan con otro espacio al aire libre, aparte de los vecinos que se han apropiado de este espacio para convocar cabildos y asambleas abiertas a los vecinos, siendo algo positivo que esto suceda, por otro lado también la frecuentan muchas personas en situación de calle que ocupan la plaza como un lugar para reunirse con sus amigos y compartir vicios como alcohol o drogas.

Se puede concluir que la plaza Yungay es un lugar abierto que acoge a toda clase de personas y culturas, donde están presentes en menor escala fenómenos como la interculturalidad, multiculturalidad y ciudadanos que viven en la marginalidad.

Anexo 8: Diagnóstico de comunidades y audiencias para elaborar criterios de selección.

Introducción:

Para realizar el presente trabajo de diagnóstico de comunidades de usuarios he seleccionado a la biblioteca Municipal José Toribio Medina de la ciudad de Concepción, no solo porque es la biblioteca de la ciudad donde vivo, además porque es la biblioteca a la que me siento vinculada personalmente.

La biblioteca municipal es un lugar democrático, integrador, donde confluyen las diferentes miradas de cultura local y nacional, además es un importante centro de fomento lector, ya que contribuye a la formación de nuevos lectores y escritores.

Dispone de cómodas instalaciones, calefacción central, sistema de Wi-Fi gratuito, textos de estudio, libros, diarios, revistas, etc. Está equipada con más de 20.000 textos y es visitada cada año por más de 100.000 usuarios, los que hacen uso de sus distintos servicios gratuitos.

En el año 2010 se incorporó el servicio de Infocentro Tiflotecnológico, destinado a personas con capacidades visuales diferentes.

Ofrece gratuitamente diversos servicios bibliográficos, donde podemos encontrar; estantería abierta, préstamos a domicilio, hemeroteca, salones de estudio y formación digital, entre otros.

Es administrada por la Corporación Social y Cultural de Concepción – Semco, institución de derecho privado y sin fines de lucro, cuyos socios fundadores son la Ilustre Municipalidad de Concepción y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos.

Atiende de lunes a viernes: 09:00 a 19:00 horas y sábados: 09:00 a 18:00 en horario continuado.

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO

Nombre de la unidad de información seleccionada: Biblioteca Municipal de Concepción JTM

URL: <http://www.bibliotecamunicipaldeconcepcion.cl/>

RR.

SS.:

https://www.facebook.com/BibliotecaMunicipaldeConcepcion/live_videos/?ref=page_internal

Tipo de biblioteca: Municipal

Componentes	Descripción
Datos geográficos (lugar de emplazamiento, límites cercanos: políticos y naturales):	La Biblioteca Municipal de Concepción, se ubica en el perímetro céntrico de Concepción, Frente al parque Ecuador y al parque del cerro Caracol, en un circuito que incluye el barrio Universitario, cercano a instituciones de educación superior, establecimientos educacionales municipales y particulares, como liceo Enrique Molina, Liceo de Niñas, Colegio Alianza Francesa, etc. Centros culturales, como el de la Alianza Francesa, Artistas del Acero, Salas de Arte, teatro de la Universidad de Concepción. Cercana al centro de la ciudad, donde existen centros comerciales y centros médicos, oficinas, tribunales de justicia, municipios, oficinas, etc.
Población	Población de la ciudad de concepción según el Censo 2017, es de 223.574 de habitantes

<p>(datos número de habitantes o matrículas, nivel socioeconómico y educacional):</p>	<p>Concepción es una ciudad universitaria, por lo que existen 36.432 personas de población flotante de jóvenes que vienen desde distintas partes de Chile a estudiar y trabajar acá.</p> <p>(Fuente de INE Censo 2017)</p>
<p>Grupos humanos (comunidad, que declara atender la institución):</p>	<p>La biblioteca municipal atiende a 100.000 usuarios al año. Entre niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Atiende a personas con discapacidades, migrantes, diversidad sexual LGTB+ y agrupaciones sociales y culturales.</p>
<p>Descripción de la comunidad observada</p>	
<p>Grupo etario:</p>	<p>Cubre todas las edades. Desde niños de pre básica a adultos mayores.</p>
<p>Rasgos culturales (trabajo con identidades relevantes de destacar: migrantes, diversidad sexual, entre otros):</p>	<p>La biblioteca municipal es multicultural, acogiendo a todo tipo de culturas, realizando alianzas con sus comunidades inmigrantes de países de todo el mundo que tengan presencia en Concepción, es así como han realizado actividades en alianza con comunidades de Rusia, Francesa, Belga, entre otras.</p> <p>De los grupos que destacan son las personas en situación de calle durante el día brindándole cobijo durante los días lluviosos.</p> <p>En cuanto a su labor de integración cuenta con el servicio para personas con</p>

	discapacidad visual, el Infocentro Tiflotecnológico destinado a personas con capacidades visuales diferentes.
Situaciones temporales (trabajo con situaciones relevantes de destacar: embarazadas, hospitalizadas, internos de cárcel, entre otros):	Préstamos del servicio de computadores a personas en situación de calle.
Ocupación:	Estudiantes, trabajadores de todas las áreas.
Descripción de la atención de la biblioteca observada	
Actividades culturales:	Exposiciones, Conversatorios, Clubes de lectura.
Actividades de formación:	Talleres Literarios, Laboratorios de Computación.
Eventos esporádicos:	Presentaciones de libros, charlas Filosóficas.
Otras instancias de acercamiento a la comunidad:	Cuentacuentos dirigido a preescolares, visitas guiadas a la biblioteca a grupos de estudiantes, tardes lúdicas familiares.

Análisis:

- Según datos recopilados, considerando rango etario y ocupación. Es una biblioteca abierta a todo tipo de público, incluyendo todos los rangos etarios y todo tipo de ocupación, por lo que sus usuarios varían en múltiples características desde pre escolares, jóvenes, adultos, y adultos mayores.

- Según los datos recopilados en cuanto a las características identitarias, socioculturales y educativas, podemos concluir que los usuarios de la biblioteca son habitantes de la ciudad de Concepción, ya sea como vecinos, estudiantes universitarios, trabajadores de los sectores académicos y comerciales en calidad de habitantes permanentes o de población flotante, se caracteriza por ser una ciudad en crecimiento, con gran flujo comercial y universitaria debido a la gran cantidad de instituciones universitarias de la ciudad, también se vincula con establecimientos educacionales tanto públicos como privados e instituciones culturales.

Parámetros:

Según la localidad, se caracteriza por su ubicación estratégica, por ello la biblioteca municipal es un espacio muy concurrido ya que es una ciudad cosmopolita, donde confluyen diversos tipos de cultura, inmigrantes de varios países, es una ciudad universitaria y multicultural.

- Los parámetros según sus comunidades estas se componen mayormente por comunidades lectoras, personas que viven en los alrededores de la biblioteca que asisten frecuentemente, comunidades educativas compuestas por estudiantes y docentes de los establecimientos educacionales cercanos a la biblioteca y comunidades culturales que son las entidades con la cual la biblioteca realiza convenios para estar en un constante acontecer cultural e intelectual, dentro de los que cabe mencionar centro cultural Artistas del Acero, Sala Arte Ex Cine Windsor, Cultura UCSC, entre otros.

- Los parámetros de grupos humanos son estudiantes tanto de educación media, como universitaria, también se observa lectores de lecturas específicas que utilizan los espacios de la biblioteca para realizar reuniones, conversatorios y talleres, como por ejemplo los adultos mayores que van en busca de prensa escrita o participan de algún grupo como clubes de lectura. Otro grupo humano son los indigentes que utilizan los espacios de la biblioteca para resguardarse del frío o la lluvia en invierno y que utilizan servicios de computadores o conexión de wi-fi gratuita.

Propuestas de colecciones:

1. Colección de Literatura Latinoamericana con una mirada multicultural para incluir a usuarios inmigrantes de los variados países de Latinoamérica y del mundo que viven en la comuna de Concepción.
2. Colección de Literatura infantil y Libros álbumes para la formación de nuevos lectores y usuarios preescolares a través de visitas guiadas que realizan los jardines infantiles de la comuna.
3. Colección de Literatura juvenil, incluyendo cómics y mangas, debido a que existe un gran porcentaje de alumnos y alumnas de los diferentes liceos que visitan la biblioteca después de clases.
4. Colección especializada en educación para docentes y académicos de las diferentes instituciones educativas que visitan la biblioteca, ya que está vinculada con liceos y universidades cercanas a la biblioteca.

5. Colección especial para adultos mayores libros con letra grande, para satisfacer la necesidad de muchos adultos mayores de leer en libros con letra grande.

Anexo 9: Servicios informacionales y estudios de usuarios

Introducción:

El estudio de usuarios es una necesidad en toda unidad de información que busca mejorar y actualizar sus servicios hacia sus usuarios reales o potenciales.

Existen dos tipos de metodología para realizar recogida de datos, Métodos directos e indirectos, para este trabajo utilizaré uno de los métodos directos, la encuesta es un método de recogida de datos, se aplicará como instrumento de medición a través de un cuestionario online, por ello será auto administrada, las ventajas de esta metodología son que nos permite conocer de forma directa las necesidades de información y obtener datos actualizados de nuestros usuarios ya sean reales o potenciales.

El objetivo de esta encuesta es conocer la opinión de nuestros usuarios con respecto al servicio de préstamos de libros ya sea en sala o a domicilio que ofrece la biblioteca Municipal.

Se denomina; “Encuesta de preferencias lectoras”

Tiene por objetivo conocer las preferencias de nuestros usuarios(as),

Contiene preguntas cerradas y abiertas.

Como primera pregunta saber si es usuario o no, luego con cuánta frecuencia visita la biblioteca, cuál es la lectura de su interés, qué tan conforme está con nuestros servicios, qué tipo de lectura deberíamos incluir en la biblioteca y que nos sugiere mejorar en nuestros servicios en el futuro.

Tipo de instrumento utilizado es método directo: a través de un cuestionario

Objetivo concreto: Encuesta de preferencias lectoras.

Esta encuesta nos dará como resultado las preferencias lectoras de nuestros usuarios, lo que nos permitirá tomar decisiones de compra o adquisición en el futuro para mejorar nuestras colecciones y entregar mejor servicio a nuestros usuarios.

Se realizó a ocho encuestados de diferentes rangos etarios y de género.

Tiempo: La encuesta se desarrolló en dos días.

La encuesta se aplicó a usuarios reales y usuarios potenciales, que han visitado la biblioteca o utilizado sus servicios presenciales o virtuales.

La encuesta se aplicó utilizando la herramienta de formularios online disponible gratuitamente en Google, se les envió a través de diferentes medios, correo electrónico, grupos en Facebook y WhatsApp.

Evaluación del estudio, interpretación de datos en tabla excel.

Marca temporal	Es usted usuario de la biblioteca	Con cuánta frecuencia visita la biblioteca	Cuál es el tipo de lectura de su interés	Qué tan conforme se encuentra con nuestro servicio de préstamos.	Qué tipo de literatura le gustaría que la biblioteca incorporara a su colección	Tiene otras sugerencias para mejorar nuestros servicios de biblioteca.
9/05/2021 16:23:53	Si	Frecuentem ente	Prensa y Revistas	Insuficiente	Literatura Ficción	
9/05/2021 17:17:41	Si	Con poca frecuencia	Literatura en general o ficción(novel as, cuentos)	Muy conforme	Poemas y literatura étnica	
9/05/2021 17:27:19	Si	Frecuentem ente	Literatura en general o ficción(novel as, cuentos)	Muy conforme	Literatura Ficción	Hacer presentaciones como por ejemplo los escritores o el escritor más leído del mes, el libro

						más solicitado del mes, etc.
9/05/2021 20:47:38	Si	Frecuentem ente	Literatura en general o ficción(novel as, cuentos)	Muy conforme	Literatura Ficción	Incorporar salas de estudio.
10/05/2021 11:11:02	Si	Frecuentem ente	Literatura en general o ficción(novel as, cuentos)	Muy conforme	No ficción	
10/05/2021 16:49:28	Si	Frecuentem ente	Literatura en general o ficción(novel as, cuentos)	Muy conforme	Literatura Ficción	Podrían realizar cuentos contados
10/05/2021 16:59:10	No	Con poca frecuencia	Investigació n	Muy conforme	Investigación seria	No
10/05/2021 17:06:53	Si	Con poca frecuencia	Literatura en general o ficción(novel as, cuentos)	Poco conforme	Literatura Ficción	

Resultados de la encuesta en gráficos:

Con cuanta frecuencia visita la biblioteca

8 respuestas

Cuál es el tipo de lectura de su interés

8 respuestas

Qué tan conforme se encuentra con nuestro servicio de préstamos.

8 respuestas

Qué tipo de literatura le gustaría que la biblioteca incorporara a su colección

8 respuestas

Encuesta disponible en:

<https://docs.google.com/forms/d/1GKa4x4szJ8Cj37aQqansV8IDmFdiG5yUQBT3KMTLQi8/prefill>

Resultados de la encuesta:

La encuesta revela como resultados que un 65% de los encuestados visita con regularidad la biblioteca.

En cuanto a tipos de lectura de preferencia, un 75% de los encuestados prefieren leer literatura general o ficción. El mismo porcentaje se encuentra conforme con nuestros servicios.

Un 62,5 % de los encuestados revela que le gustaría que la biblioteca adquiriera literatura general o de ficción.

También existe un 12,5% que le gustaría que la biblioteca incorpore más Poesía, investigación, no ficción.

Por último los encuestados incluyeron sugerencias como:

- hacer presentaciones como por ejemplo los escritores o el escritor más leído del mes, el libro más solicitado del mes, etc.
- Incorporar salas de estudio.
- Podrían realizar cuentos contados.

En conclusión:

Estos resultados nos permiten tomar mejores decisiones en cuanto a cómo invertir los recursos asignados a la compra de material bibliográfico.

Nos permite entregar un mejor servicio con respecto a lo que ya tenemos.

Las sugerencias nos permiten incluir nuevas actividades de fomento lector en nuestra programación mensual.

Anexo 10: Fuentes y recursos de información

Unidad 2: Servicio de referencia

Consultas de investigación:

“Terremotos sobre 7.0 grados Richter en Chile desde el año 2000 en adelante”

Estrategias de búsqueda 1: Google Scholar

https://scholar.google.com/schhp?hl=es&lr=lang_es&as_sdt=0.5

Búsqueda Avanzada

https://scholar.google.com/scholar?as_q=Terremotos+sobre+7.0+grados+Richter+en+chile&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=&as_yhi=&hl=es&lr=lang_es&as_sdt=0%2C5

6 Respuestas con citas

1. Leyton, Felipe, Ruiz, Sergio, & Sepúlveda, Sergio A. (2010). Reevaluación del peligro sísmico probabilístico en Chile central. *Andean geology*, 37(2), 455-472. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-71062010000200011&lng=es&lng=p.
2. López Taglel, Elizabeth, Santana NazariII, Paula. (2011). El terremoto de 2010 en Chile: respuesta del sistema de salud y de la cooperación internacional. *Revista Panamericana de la salud Pública*, 30(2). <https://www.scielosp.org/article/rpsp/2011.v30n2/160-166/es/#ModalArticles>
3. Cova, Félix, & Rincón, Paulina. (2010). El Terremoto y Tsunami del 27-F y sus Efectos en la Salud Mental. *Terapia psicológica*, 28(2), 179-185. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48082010000200006>
4. Pellegrini, Silvia, Puente, Soledad, Grassau, Daniela. (2015). La calidad periodística en caso de desastres naturales: cobertura televisiva de un terremoto en Chile. *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*. Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense. 21 (Especial noviembre), 249-267. https://www.researchgate.net/profile/Soledad-Puente/publication/284764607_La_calidad_periodistica_en_caso_de_desastres_naturales_cobertura_televisiva_de_un_terremoto_en_Chile/links/56893d8908ae051f9af74ef8/La-calidad-periodistica-en-caso-de-desastres-naturales-cobertura-televisiva-de-un-terremoto-en-Chile.pdf

5. Leiva-Bianchi, Marcelo. (2011). Relevancia y prevalencia del estrés post-traumático post- terremoto como problema de salud pública en Constitución, Chile. Revista de Salud pública. 13 (4).
<https://www.scielosp.org/j/rsap/i/2011.v13n4/>
6. Lagos, Marcelo. (2000). Tsunamis de origen cercano a las costas de Chile. Revista de Geografía Norte Grande, 27, 93-102.
<https://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/11534/10436/000313764.pdf>

Estrategia de búsqueda 2: Repositorio Universidad de Chile

Búsqueda Avanzada

http://repositorio.uchile.cl/discover?filtertype_1=subject&filter_relational_operator_1=contains&filter_1=+Terremotos+sobre+7.0+grados+Richter+en+Chile&submit_apply_filter=&query=terremoto+grado+7+en+chile

6 citas para cada caso.

1. Rivera Berríos, E. (2020). Espectro de terremotos chilenos de gran magnitud. Disponible en <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/177776>
2. Scapini Sánchez, V. (2019). Infraestructura, salud y desastres naturales: Evidencia del terremoto chileno de 2010. Disponible en <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/170720>

3. Serey Amador, A. (2020). Coseismic landslides during strong shallow crustal and megathrust earthquakes: controlling factors and conceptual hazard geomodels. Disponible en <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/178010>
4. Ulloa Tesser, R. (2011). Propuestas para la recuperación funcional de Talcahuano tras el terremoto del 27 de febrero de 2010, en consideración a sus vulnerabilidades político institucionales. Disponible en <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/115939>
5. Becerra Carreño, V. (2018). Caracterización de los procesos de deformación asociados al terremoto de Pisagua (Mw 8.2) 2014 mediante el uso de observaciones del sistema de posicionamiento global (GPS). Disponible en <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/168617>
6. Molina Arriagada, J. (2011). Intensidades Sísmicas del Terremoto del 27 de Febrero del 2010 en las 34 Comunas del Gran Santiago. Disponible en <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/104025>

Conclusiones sobre resultados de la búsqueda realizada en Google académico

Son: Los resultados después de realizar una búsqueda específica fueron 2300.

Las áreas que obtuve como resultado fueron bastante variadas, pero la mayoría fueron de revistas geología y de salud.

En páginas especializadas, bases de datos como Scielo y repositorios.

Conclusiones sobre resultados en Repositorio Universidad de Chile

Los resultados fueron en su totalidad trabajos de alumnos tesistas de pregrado y posgrado de la carrera de geología de esta universidad.

Por lo que en este repositorio los resultados fueron mucho más específicos con respecto a la información que se requería.

El acceso a los documentos es abierto y gratuito, por lo que si se requiere se puede descargar el documento completo en PDF.

Similitudes y diferencias entre las dos estrategias de búsqueda

Una de las diferencias entre Google académico y el repositorio de la Universidad de Chile es que el primero es un buscador que puede recuperar información de muchas páginas académicas.

El segundo es un repositorio académico, donde se puede recuperar trabajos e investigaciones de los alumnos y docentes pertenecientes a esa casa de estudios.

La principal similitud es que en ambas páginas se obtiene información gratuita, abierta y por sobre todo confiable, ya que son investigaciones o artículos de revistas científicas que han sido revisadas por un consejo de expertos en la materia.

Ambas incluyen herramientas para realizar citas en formato APA.

En conclusión estas dos estrategias de búsquedas son eficientes y seguras.

Para obtener mejores resultados se requiere invertir en bases de datos especializadas ya que aún son pocas las bases de datos Open Access.

Retroalimentación

Debías responder a la pregunta “Terremotos sobre 7.0 grados Richter en Chile desde el 2000”, por lo tanto, los 6 documentos debían contener esa información. Ya sea que fueran papers, sitios relacionados con el tema, entre otros y deben ser dentro del ámbito de la geología (descartar aquellos relacionados con políticas públicas en emergencia ya sea en temas de salud, regímenes de excepción, entre otros).

Por lo tanto, no todas las fuentes seleccionadas entregaron esa información.

Fuentes de información como los sitios especializados CSN, IRIS son los pertinentes para obtener la información solicitada sobre “Terremotos sobre 7.0 grados Richter en Chile desde el 2000”.

Hubiera sido bueno acompañar el documento Word para revisar los enlaces. O haber realizado un PPT con la presentación para ver los resultados de la búsqueda. Ya que el video solo me mostro el documento Word, el cual tuve que pausar varias veces para ver las fuentes recuperadas. La explicación del trabajo demostraba cierta inseguridad, por lo tanto, se perdía un poco el hilo del discurso.

Respecto al video se ve y se escucha con claridad

Anexo 11: Gestión del talento humano

En este trabajo se desarrollará una propuesta de gestión del talento para la unidad de biblioteca del Colegio San Francisco Javier.

Presentación de la organización:

El colegio San Francisco Javier es una institución educacional particular, perteneciente a la red Ignaciana de colegios denominada REI, con más de 100 años

de historia en la ciudad de Puerto Montt, con un sello de educación ignaciana a cargo del equipo de pastoral, actualmente cuenta con una matrícula de 1.500 alumnos, divididas en 4 ciclos con cursos desde playgroup a cuarto medio.

Su planta docente son 120 funcionarios, 50 funcionarios administrativos divididos en áreas académicas, administrativas y personal de servicio.

En el organigrama del colegio San Francisco Javier aparece la REI cuyo presidente es don Juan Cristóbal García-Huidobro, el Rector don Alejandro Aguirre, el Director académico don Claudio Rojas, cuatro directores de ciclos y el director del área administrativa y de servicio.

Presentación de la unidad: Biblioteca CRA

La unidad biblioteca CRA depende directamente del área académica, su director es Claudio Rojas, la coordinadora es Josefina Joycolea, Elsa Darnes y Rosa Ramírez son asistentes de biblioteca.

Descripción del cargo de asistente de biblioteca en funciones de atención de usuarios:

- Atiende a los usuarios, orientando a los alumnos y docentes con respecto al uso de la plataforma tecnológica, del catálogo en línea e información general de Biblioteca, de forma tanto presencial como no presencial.
- Guiar a los estudiantes y docentes nuevos, orientándolos en relación al préstamo de bibliografía y funcionamiento general de la Biblioteca.
- Facilitar y coordinar el uso de recursos de información, proporcionándole a los usuarios materiales de apoyo que se solicita.

I. Etapas del talento humano:

Cultura organizacional: La cultura organizacional está basada principalmente en la fé católica, por lo cual sus valores son el respeto, la tolerancia y el servicio.

Una de las características de la cultura organizacional de esta organización es que se celebran o recuerdan todas las festividades, tanto religiosas como seculares, el día de la mujer, de la madre, del trabajador, semana santa, fiestas patrias, siempre consideran un presente, un regalo o comida para celebrar.

Clima organizacional: En esta organización predomina el trabajo en equipo, por lo que cada unidad trabaja en equipo y coordinan sus actividades internamente y externamente, existe un coordinador o jefe de sector quien está a cargo.

En cuanto a las jerarquías dentro de los equipos de trabajo, el coordinador o jefe es quien tiene mayor jerarquía, entre los demás integrantes no hay muchas diferencias, todos aportan desde sus conocimientos y habilidades, por lo cual cada uno tiene tareas y funciones diferentes y específicas asignadas.

En esta organización, la comunicación y la confianza es fundamental ya que trabajamos con niños y niñas, por lo cual necesariamente debemos establecer buenas relaciones entre nosotros y nuestros usuarios.

En cuanto a la retroalimentación y el reconocimiento se da principalmente desde las jefaturas, en casos de ser necesarias la retroalimentación se ve principalmente en las evaluaciones de desempeño, depende de cada unidad.

Liderazgos:

El del Rector es un liderazgo burocrático ya que se enfoca en cumplir las normas de la empresa más que en la conveniencia de ello o no para el grupo lo que produce una rigidez mayor al momento de la gestión.

El del Director Académico, ejerce un liderazgo orientado a las personas, ya que es quien dirige a gran cantidad de personas y equipos por lo que debe identificar cada una de las personalidades de estos equipos, los anima al trabajo en equipo e influye en ellos para que cumplan con sus metas.

El Director de ciclo, es un liderazgo orientado a las personas ya que este líder debe conocer a cada uno de los miembros de su equipo y lograr agruparlos para lograr el objetivo en común y sacar lo mejor de cada uno.

La coordinadora de biblioteca: Posee un liderazgo carismático ya que nos influye en lo positivo y siempre trata de sacar lo mejor de nosotros o de una situación, aunque esto no quita que tenga una gran personalidad sin ser impositiva sino más bien aportando con opiniones constructivas.

II. Propuesta para mejorar la gestión del talento humano

Gestión del conocimiento: En el desarrollo profesional

Justificación: Esta propuesta de desarrollo profesional se justifica principalmente en base a la gestión del talento humano a través de la motivación. Según Pilar Jericó plantea *La nueva gestión del talento humano (2008)* que para desarrollar el Talento se requiere Motivación. El desarrollo del talento requiere pasión, que de verdad nos guste lo que hacemos.

Objetivo: La propuesta para el desarrollo del talento cuyo objetivo es mejorar el desempeño de las asistentes de la biblioteca CRA del Colegio San Francisco Javier a través de la capacitación para aumentar la calidad del servicio de atención al cliente.

Etapas del talento a mejorar:

Etapa	Talento Humano	Desarrollo	Acciones y estrategias de la propuesta	Evaluación
Mediano plazo	Gestión del conocimiento	Un plan de desarrollo profesional dentro de la unidad, en el que las asistentes de biblioteca se capaciten en áreas de servicio al cliente.	<p>Capacitaciones para los asistentes de biblioteca, en las áreas de servicio de atención al cliente.</p> <p>Reconocimiento: a través de bonificaciones por servicios prestados.</p>	Retroalimentación: Evaluación del personal a través de encuestas las mejoras realizadas después de la capacitación.

IV. Propuesta de planificación para la ejecución efectiva para la unidad de biblioteca CRA.

1. Define las metas crucialmente importantes:

- Lograr una mejora en los estándares de servicio al cliente, subir en un 10% en el ítem bueno, basándose en los resultados de encuesta en el año 2021.

2. Identifica las acciones predictivas de éxito:

Acciones predictivas:

- Reuniones semanales con el equipo para reforzar las metas impuestas.
- Entregar a los usuarios mayor accesibilidad a los recursos bibliográficos en formato físico.
- Coordinar visitas con docentes: Realizar inducción a la biblioteca en visitas guiadas de cada curso.
- Atención en el mesón: Ampliar horarios para entrega de servicios presenciales.

3. Diseña un cuadro de resultados.

Los resultados se medirán en dos áreas: Satisfacción de los usuarios respecto a la atención entregada por el personal asistente de biblioteca y otro ítem considera una evaluación desde la jefatura según desarrollo de habilidades en base a las funciones descritas en descripción del cargo.

Nivel de satisfacción de los usuarios:

Resultados 2021

Nivel de satisfacción	Respecto a la atención entregada por los asistentes de biblioteca 2021
Bueno	50%
Regular	30%
Malo	20%

Según evaluación jefatura: Competencias en base a descripción de cargo

Cargo: Asistente Elsa Darnes	Desarrollo de habilidades en base a descripción del cargo 2021		
Competencias	Servicial	Comunicación	Organización
Cumple	X	X	
Medianamente			X
No cumple			

4. Planifica la rendición de cuentas.

La rendición de cuentas se realizará a través de un informe que contenga los resultados de las encuestas y comparación entre los años 2021 y 2022. Además de la evaluación de su jefatura con el aumento en el desarrollo de habilidades en base a descripción de cargo de sus funciones.

Se logra alcanzar la meta impuesta en mejorar resultados de la encuesta y de la evaluación.

Resultados 2022

Nivel de satisfacción	Respecto a la atención entregada por los asistentes de biblioteca 2022
Bueno	60%
Regular	20%
Malo	20%

Cargo: Asistente Elsa Darnes	Desarrollo de habilidades en base a descripción del cargo 2022		
Habilidades	Servicio	Comunicación	Organización
Cumple	X	X	X
Medianamente			
No cumple			

V. Conclusiones:

Gestión actual de Talentos en su organización: La gestión del talento en nuestra organización es en base al proceso de reclutamiento y selección por competencias profesionales, los cuales están descrito en el diseño organizacional y descripción de cargos, en cuanto a las compensaciones tenemos beneficios, servicios sociales y bienestar, contamos con capacitaciones en las diferentes áreas, pero podría mejorar en algunos aspectos, existe un solo sindicato que reúne a todos los trabajadores de esta organización y un comité de paritario de higiene y seguridad que se preocupa de la seguridad de los trabajadores, en cuanto a la evaluación de personas se evalúan resultados en base a la cantidad de atención, inventarios y registros de los sistemas automatizados con que cuenta nuestra institución.

En cuanto a los beneficios de Implementar un plan de desarrollo profesional dentro de la institución, con capacitaciones para los funcionarios, en las áreas de servicios, tales como atención al cliente nos beneficia a todos, al usuario a la organización y el empleado que se capacita para desarrollar una mejor labor dentro de su unidad.

Anexo 12: Tabla bibliográfica

Cant.	Título	Autor	Referencia	Formato	Resumen	Aporte teórico
1	Bibliotecólogos en Chile: educación y mercado.	Espinoza Cuitiño, Ingrid and Arenas Franco, María Luisa.	Espinoza Cuitiño, Ingrid and Arenas Franco, María Luisa. (2017). Bibliotecólogos en Chile: educación y mercado. Serie Bibliotecología y Gestión de Información. http://eprints.rclis.org/30744/	Artículo PDF	El principal objetivo de la investigación es contribuir con información actual y sistematizada, a las instituciones que forman bibliotecólogos en Chile. Para ello se estudiaron las mallas curriculares de las escuelas de Bibliotecología, las ofertas laborales para bibliotecólogos durante los años 2011 a 2014, y la relación entre las áreas temáticas de las asignaturas y las funciones solicitadas en las ofertas laborales.	Entrega estadísticas relacionadas al campo laboral en que se desarrollan los bibliotecólogos.
2	Tendencias en Bibliotecología y Ciencias de la Información: una mirada para el rediseño curricular	Katherine Funes Neira	Funes, Katherine. (2017). Tendencias en bibliotecología y ciencias de la información. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6138677	Artículo PDF	Sobre la base de una revisión exhaustiva de la literatura se hace un análisis situacional y prospectivo a fin de establecer las tendencias que afectan el desarrollo de la Bibliotecología y la Ciencia de la Información, en el marco de una sociedad globalizada.	Análisis sobre el estado de las bibliotecas escolares en Chile.

3	Estándares para bibliotecas escolares CRA	Unidad de currículum y evaluación MINEDUC	MINEDUC. (2011). Estándares para bibliotecas escolares CRA. https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/publicaciones/estandarescra.pdf	Libro PDF	Los estándares propuestos por el MINEDUC entregan una orientación para implementar una biblioteca CRA con estándares de funcionamiento mínimos.	Estándares basados en organismos internacionales como la IFLA y la Unesco.
4	Trayectorias laborales: Bibliotecarias y bibliotecarios en permanente transición.	Claudia Vargas Aguilera.	Vargas Aguilera, Claudia. (2021). Trayectorias laborales: Bibliotecarias y bibliotecarios en permanente transición. Serie bibliotecología y gestión de la información. UTEM. http://eprints.rclis.org/42423/	Artículo PDF	En este documento se exponen los resultados de una investigación independiente, que contextualiza el actual momento profesional de cuatro grupos de profesionales bibliotecarios titulados de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM).	Mercado y trayectoria laborales de las bibliotecarias y bibliotecarios escolares en Chile.

5	El bibliotecario escolar en el sistema educativo.	Noemí Conforti, Nilda Pastorisa.	Conforti, Noemí, Pastorisa, Nilsa. (2002). El bibliotecario escolar en el sistema educativo. https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/118861/EB14_N130_P31-37.pdf?sequence=1&isAllowed=y	Artículo PDF.	La formación de los bibliotecarios escolares es un problema crucial en la sociedad de hoy, debido a las grandes necesidades informativas.	Características de la biblioteca escolar, competencias técnicas y docentes.
6	Directrices para bibliotecas escolares.	IFLA UNESCO	UNESCO. (2000). Directrices para bibliotecas escolares. https://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/sguide02-s.pdf	Artículo PDF	Estas nuevas directrices se han escrito para informar a los líderes nacionales y locales de todo el mundo, y para guiar y apoyar a la comunidad bibliotecaria. Se han escrito para ayudar a las escuelas en el proceso de implementar los principios del manifiesto.	Entrega directrices para la creación de políticas para bibliotecas escolares.

